

Die Wertschöpfungskette im Agrar- und Lebensmittelbereich zwischen Selbststeuerung und staatlicher Regulierung*

Christian Busse

Dr., Federal Ministry of Food and Agriculture, Lecturer at the Faculty of Law and Political Science, University of Bonn (Germany)

Abstract

La chaîne de création de valeur dans le secteur agroalimentaire fait actuellement l'objet d'intenses discussions. Son fonctionnement est au cœur des débats. Dans ce contexte, le présent article a pour objectif de donner un aperçu de la législation européenne en vigueur sur la chaîne de valeur. Dans ce contexte, il s'avère utile de classer les normes pertinentes dans un ordre systématique et de donner à cet ordre une structure juridique. Il en résulte une division en un domaine de réglementation et un domaine d'autorégulation qui sont certes imbriqués l'un dans l'autre, mais qui peuvent être distingués l'un de l'autre. Outre le droit de l'UE, le droit allemand et le droit suisse sont pris en considération. Le droit UTP, le droit des organisations agricoles et le récent droit des cartels agricoles relatif aux initiatives de durabilité sont des sujets importants.

The value chain in the agricultural and food sector is currently the subject of intense debate. The focus is on their functionality. Against this background, this article will provide an overview of the applicable EU law on the value chain. In this respect, it proves to be expedient to bring the relevant standards into a systematic order and to underpin this order with a legal structure. This results in a division into a regulatory and a self-regulatory area, which are interlinked but can be distinguished from each other. In addition to EU law, German and Swiss law are considered. Important sub-materials are the UTP law, the agricultural organisation law and the recently developed agricultural antitrust law on sustainability initiatives.

1. Einführung

Die Wertschöpfungskette im Agrar- und Lebensmittelbereich steht seit geraumer Zeit sowohl in den EU-Mitgliedstaaten als auch auf EU-Ebene verstärkt im politischen Fokus. Die Gründe hierfür sind zwar vielfältig und berühren mehrere Wissenschaftsdisziplinen. Im Schwerpunkt handelt es sich jedoch um ein ökonomisches Thema. Den Beginn jeder Ausführungen müsste daher eigentlich gemäss dem 1992 im Rahmen des US-Wahlkampfes geprägten Bonmot „It's the economy, stupid“ eine ökonomische Betrachtung von Entwicklung und aktueller Lage der Wertschöpfungskette bilden. Wie generell in der Sphäre der Wirtschaft bestehen auch beim vorliegenden Thema Wechselwirkungen zwischen Ökonomie und Recht, so dass die Betrachtung der rechtlichen Aspekte der Wertschöpfungskette zugleich

* Der Beitrag gibt in wesentlich erweiterter und um Nachweise ergänzter Form einen Vortrag wieder, den der Verfasser am 11.05.2023 im Rahmen der Ringvorlesung 2022/23 „Recht der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen“ an der Universität Luzern gehalten hat. Geäußerte Ansichten sind rein persönlicher Natur. Erstveröffentlichung in: *Norer/Holzer* (Hrsg.), *Agrarrecht Jahrbuch 2023* (2023).

eine Facette des Faches „Law and Economics“ darstellt. Die Ökonomie ist oftmals Treiber von Rechtsentwicklungen, während das Recht nutzbar ist, um ökonomische Entwicklungen gesellschaftlich einzuhegen oder in eine bestimmte Richtung zu lenken. Regelmäßig behält beim Zusammenspiel beider Disziplinen die Ökonomie die Oberhand, indem es dem Recht nicht dauerhaft gelingt, die ökonomische Macht zu steuern.

Ein realwirtschaftliches Experiment waren insofern die EU-Milchquotenregelung und in kleinerem Maßstab die schweizerische Milchquotenregelung. In der EU wurde mit der Einführung der EU-Milchmarktordnung die Erzeugung von Rohmilch so erheblich angekurbelt, dass der Markt die Rohmilch nicht mehr aufnehmen konnte. Die EU musste mit staatlichen Aufkäufen von Milchprodukten einspringen, was den gesamten EU-Haushalt in Schieflage brachte. Der Staat hatte mithin eine ökonomische Entwicklung befördert, die er nicht mehr rechtzeitig umkehren konnte. Es blieb nur ein radikaler Markteingriff, indem die stetige Produktionssteigerung mit Hilfe einer Zwangsabgabe gestoppt wurde.

Die Regulierung des EU-Milchmarktes mit Hilfe des Milchquotensystems führte jedoch zu einer Reihe negativer Folgen und Fehlsteuerungen. In einem liberalisierten Welthandelssystem drohte die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Milchwirtschaft erheblich zu leiden. Daraufhin wurde die Milchquotenregelung in mehreren Stufen abgeschwächt und dann vollständig aufgehoben. Nach fast fünfzig Jahren eines durchregulierten EU-Milchmarktes schlugen nun die Kräfte des Weltmilchmarktes voll durch, was zu vorher nicht gekannten Preisschwankungen auf dem EU-Milchmarkt führte. Die EU sah sich gezwungen, mittels Sonderbeihilfen, Interventionen und Produktionsverringerungsprogrammen erneut mehrfach in das Marktgeschehen einzugreifen.

Schon diese kurze Skizzierung mag genügen, um die Wucht der Marktkräfte zu zeigen. In großen Agrarsektoren, die in den Weltagrarmarkt integriert sind, scheint es nicht mehr möglich, den Markt staatlicherseits grundlegend zu steuern. Der Staat kann jedoch angesichts der auf dem Spiel stehenden Allgemeinwohlüter auch nicht untätig bleiben. Genannt seien nur die Versorgungssicherheit, die Struktur der ländlichen Räume sowie die wirtschaftliche Bedeutung des Agrar- und Lebensmittelbereichs. Scheiden mithin die beiden extremen Handlungsoptionen Vollsteuerung und Laissez-Faire aus, bleibt ein Mix aus Einzelinstrumenten. Diese Instrumente können entweder Regulierungsmaßnahmen oder Unterstützung von Selbsthilfemaßnahmen der Marktbeteiligten sein. Hieraus ergibt sich der Titel dieses Beitrages, der auf der einen Seite die Selbststeuerung und auf der anderen Seite die staatliche Regulierung nennt. Im optimalen Fall stehen beide Seiten nicht für sich, sondern greifen sinnvoll ineinander.

2. Aspekt der Wertschöpfungskette

Im Folgenden sollen anhand des Rechts der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) und ergänzend des zugehörigen deutschen Rechts diejenigen staatlichen Instrumente in der gebotenen Kürze beleuchtet werden, die derzeit gezielt der Beeinflussung der Wertschöpfungskette im Agrar- und Lebensmittelbereich dienen. Der Aspekt der gezielten Beeinflussung engt somit die Betrachtung ein. Unter der Wertschöpfungskette wird die Wertsteigerung verstanden, die auf jeder Stufe der Agrar- und Lebensmittelkette für das jeweilige Ausgangserzeugnis tendenziell eintritt.

Die klassische Wertschöpfungskette im Agrarbereich besteht aus den drei Ebenen Urerzeugung, Verarbeitung und Handel. Der Handel kann dabei nicht nur als Einzelhandel die letzte Stufe bilden, sondern auch eine zusätzliche Stufe zwischen Urerzeugung und Verarbeitung darstellen. Zudem kommt oftmals mehr als ein Verarbeitungsschritt – etwa Getreide zu Mehl und Mehl zu Brot oder Rohmilch zu Käse und Käse als Bestandteil von Pizza – vor. Umgekehrt vermögen Stufen zu fehlen. Dies ist etwa der Fall, wenn ein Urerzeuger seine Erzeugnisse in unverarbeiteter oder selbst verarbeiteter Form direkt an den Endverbraucher veräußert oder ein Verarbeiter seine Erzeugnisse gleichfalls unmittelbar an den Endverbraucher verkauft. Außerdem werden bei weitem nicht alle Urerzeugnisse als Lebensmittel verwendet oder zu Lebensmitteln verarbeitet. So gehen beispielsweise Agrarurerzeugnisse in den Bioenergiebereich, finden sich als Futtermittel genutzt oder dienen der Herstellung von Arzneimitteln. Mithin ist nicht nur die Wertschöpfungskette im Lebensmittelbereich, sondern auch im sonstigen Agrarbereich in den Blick zu nehmen.

In der GAP besteht die gezielte Beeinflussung der Wertschöpfungskette typischerweise darin, dass ihr Funktionieren verbessert werden soll. Sie funktioniert optimal, wenn jede Stufe der Wertschöpfung so viel erwirtschaftet, dass nicht nur die auf der jeweiligen Stufe entstehenden Kosten gedeckt werden, sondern auch ein angemessener Gewinn verbleibt. Welcher Gewinn angemessen ist, soll vorliegend nicht weiter erörtert werden. Generell umfasst er die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, Entlohnung der aufgewandten Eigenarbeitskraft und die Ermöglichung betrieblicher Investitionen. Verbleibt kein Gewinn auf der vorangegangenen Stufe oder kommt es noch nicht einmal zur Abdeckung der Kosten, ist die Wertschöpfungskette gestört.

Eine gestörte Wertschöpfungskette kann auf Dauer nicht funktionieren. So führt zum Beispiel eine mehr als nur vorübergehende Kostenunterdeckung in einem bestimmten Urerzeugnisbereich dazu, dass dieser Erzeugnisbereich nach und nach seine Produktion einstellt. Entweder weichen die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe auf einen anderen landwirtschaftlichen Erzeugnisbereich aus oder beenden ihre Tätigkeit ganz. Die Beendigung ist alternativlos, wenn aufgrund der natürlichen Gegebenheiten oder fehlender Investitionsmittel eine Umstellung nicht möglich ist. Einmal aufgegebene Betriebe sind im Regelfall dauerhaft für die Landwirtschaft verloren.

Die Störung der Wertschöpfungskette kann unterschiedliche Ursachen haben. Die Ursachen lassen sich grundsätzlich in solche von außerhalb und von innerhalb der Wertschöpfungskette stammend einteilen. Äußere Ursachen beeinflussen die Wertschöpfungskette ohne Zutun der Glieder der Wertschöpfungskette. Dazu zählen beispielsweise Außenhandelshemmnisse, Lieferengpässe von Produktionsmitteln, Naturereignisse, Kapitalmarktprobleme und Erzeugungsauflagen. Interne Ursachen sind hingegen von den Gliedern der Wertschöpfungskette selbst beeinflussbar. Zwei wichtige interne Ursachen sind eine die Nachfrage übersteigende Produktion und eine ungleiche Marktmacht.

Die Grenzen zwischen beiden Ursachenbereichen sind dabei fließend. So können zum Beispiel außerhalb der EU bestehende günstigere Erzeugungs- oder Verarbeitungsbedingungen oder von Drittstaaten gewährte Subventionen die Wertschöpfungskette innerhalb der EU stören. Wird die Wertschöpfungskette für ein bestimmtes Agrarerzeugnis oder Lebensmittel global betrachtet, handelt es sich um eine interne Störung. Wird nur der EU-Binnenmarkt in den Blick genommen, liegt eine externe Störung vor. Dasselbe gilt im Verhältnis von EU-Binnenmarkt zu den nationalen Märkten der EU-Mit-

gliedstaaten. Im Folgenden soll die Wertschöpfungskette im EU-Binnenmarkt zugrunde gelegt werden, da ein prinzipiell freier EU-Agrarinnenmarkt besteht und die beschriebenen Instrumente der GAP grundsätzlich für alle EU-Mitgliedstaaten gleich geregelt sind.

Nur ergänzend sei daher angemerkt, dass die teilweise Renationalisierung der GAP-Förderinstrumente einschließlich der mitgliedstaatlichen Optionen im Rahmen der vorliegend zu beschreibenden Instrumente zur Störung der Wertschöpfungskette in einzelnen EU-Mitgliedstaaten führen kann.¹ Mithin steigt derzeit die Gefahr von Störungen, die ihre Ursache nicht in EU-externen, sondern in EU-internen staatlichen Maßnahmen besitzen. Dies ist die bislang wenig analysierte Schattenseite des Umbaus der GAP-Förderinstrumente zu mehr nationaler Flexibilität. Gewährt ein Mitgliedstaat zum Beispiel in einem bestimmten Erzeugnisbereich gekoppelte Direktzahlungen, so kann dies zu einem den EU-Binnenmarkt verzerrenden Vorteil für die Erzeuger in dem betreffenden Mitgliedstaat führen. Erlaubt die EU nationale Herkunftskennzeichnungen von Lebensmitteln oder nationale Mindesterzeugerpreise, ist zu bewerten, ob damit gegen den Grundsatz eines grundsätzlich gleichen Wettbewerbsbedingungen unterliegenden EU-Agrarinnenmarkts verstoßen wird.

Eine Störung der Wertschöpfungskette kann so weit gehen, dass im Extremfall die Produktion eines bestimmten Urerzeugnisses in einem Mitgliedstaat oder sogar in der gesamten EU unrentabel wird und mithin eingestellt werden muss. Dann bricht die erste Stufe der jeweiligen Wertschöpfungskette weg. Wird das betreffende Erzeugnis weiterhin benötigt, muss es importiert werden.

Zu beachten ist, dass der Eintritt einer Marktstörung nicht automatisch bedeutet, dass eine Störung der Wertschöpfungskette vorliegt. Wird etwa über den Bedarf des Marktes hinaus produziert, sinkt generell der Preis. Regelmäßig passt sich anschließend das Angebot an den Markt an, so dass der Preis wieder steigt. Das klassische Beispiel aus dem Agrarbereich ist der Schweinemarktzyklus. Es handelt sich um das normale Spiel der Marktkräfte, das, soweit es sich im üblichen Rahmen hält, noch nicht einmal als Marktstörung bezeichnet werden kann. Insofern bedarf es stets einer genauen Betrachtung, worin die Ursache einer als Störung des normalen Geschehens empfundenen Situation liegt. Maßnahmen in Bezug auf eine Fehlfunktion der Wertschöpfungskette sollten nur erwogen werden, wenn tatsächlich eine Störung der Wertschöpfungskette in Frage steht, auf die durch die jeweilige Maßnahme eingewirkt werden kann.

Seit längerem wird in der EU intensiv über das Phänomen der ungleichen Marktmacht innerhalb der Wertschöpfungskette diskutiert. Eine ungleiche Verteilung der Marktmacht in der Wertschöpfungskette besteht zumeist darin, dass die nächsthöhere Stufe konzentrierter ist oder sich abspricht. Dadurch wird das Spiel von Angebot und Nachfrage verglichen mit einer Situation auf Augenhöhe verzerrt. Vor allem kann die Nachfrageseite den Preis zu ihren Gunsten beeinflussen. Die Angebotsstufe müsste sich dann eigentlich ebenfalls konzentrieren oder absprechen. Genau an diesen Punkten setzen die meisten Instrumente an, mit denen die Funktionsfähigkeit der Wertschöpfungskette im Agrar- und Lebensmittelbereich der GAP verbessert werden soll. So wird die Angebotsseite durch die Bereitstellung von Instrumenten zur Selbststeuerung unterstützt. Zugleich rückt eine stärkere Kontrolle der Marktmacht der Nachfrageseite ins Blickfeld.

¹ Vgl. bereits *Busse*, Outline of the CAP-reform, 384 f, in: CEDR (Hrsg), Food sovereignty, food security and the contribution of agricultural law – XXX. Europäischer Agrarrechtskongress mit Kolloquium, Poznań, 18.–21. September 2019 (2023), 379 ff.

Im Weiteren außen vor gelassen werden soll die umgekehrte Situation, dass die Angebotsseite konzentrierter ist. Denn diese Situation ist im Agrar- und Lebensmittelbereich eher selten anzutreffen und kommt vor allem nicht im Bereich der Hauptagrarprodukte vor. Zugleich ist eine Abgrenzung gegenüber denjenigen GAP-Instrumenten vorzunehmen, die nicht die Wertschöpfungskette in den Fokus nehmen, sondern auf andere Weise den Markt beeinflussen. Hierzu zählt an erster Stelle die Grundstützung in Form der Direktzahlungen, die die Urerzeugung pauschal subventioniert. Weiterhin ist das sogenannte Interventionsnetz zu nennen, mit dessen Hilfe im Falle gravierender Marktstörungen eine Preisstützung erreicht werden kann. In solchen Situationen kommen Sonderbeihilfen zum Einsatz, die sich auch als Instrument zur Produktionsverringering nutzen lassen. Mit der EU-Wein- und Obst- und Gemüseerzeugnisse-Regulierung besteht sogar noch eine unmittelbare Produktionsregulierung.

Letztlich beeinflussen wohl sämtliche GAP-Instrumente in irgendeiner Weise den Markt, selbst wenn sie nicht direkt auf eine solche Beeinflussung ausgerichtet sind. Nur eine Auswahl der Instrumente zielt jedoch direkt auf Aspekte der Wertschöpfungskette. Zusammenfassend lassen sich diese Instrumente als Recht der Wertschöpfungskette bezeichnen. Dieses Recht umfasst sowohl Instrumente zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Wertschöpfungskette als auch zum besseren Funktionieren der Wertschöpfungskette.

3. Oligopol des Lebensmitteleinzelhandels

Die Wertschöpfungskette ist regelmäßig als Flaschenhals ausgeformt. Nach wie vor ist der Absatzweg über den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) der wichtigste Zweig der Wertschöpfungskette. Wegen des für jeden Staat grundlegenden Ziels der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln steht er im Fokus der aktuellen Diskussion über die Wertschöpfungskette. In Deutschland existieren derzeit rund 260.000 landwirtschaftliche Betriebe, die von kleinen Nebenerwerbsbetrieben mit unter fünf Hektar bis zu sehr großen Haupterwerbsbetrieben mit mehr als 1.000 Hektar reichen. Diese Betriebe verkaufen ihre Erzeugnisse üblicherweise direkt oder über den Zwischenhandel an eine mittelgroße Anzahl von Verarbeitern. Die Verarbeiter veräußern ihre Produkte wiederum unmittelbar oder über Zwischenhändler an den LEH, von wo aus die Lebensmittel zum Endverbraucher gelangen. Dieser typisierte Absatzweg ist Gegenstand jüngerer Untersuchungen gewesen. Zwei Meilensteine stellen in Deutschland der 2014 vorlegte Schlussbericht des Bundeskartellamtes (BKartA) zu seiner Sektoruntersuchung des LEH und die 2023 erschienene Studie von *Lademann/Kleczka* „Marktbeherrschung im Lebensmitteleinzelhandel?“ dar.

In dem Schlussbericht zur Sektoruntersuchung wurde festgehalten, dass die vier großen Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland auf einen Marktanteil von mehr als 75 % aller Umsätze im LEH kamen. Außerdem stellte der LEH in sämtlichen untersuchten Beschaffungsmärkten den „bedeutendsten Absatzkanal für Hersteller von Lebensmitteln“ dar. Zur Herstellerseite fand sich angemerkt, dass sich bezogen auf die untersuchten Beschaffungsmärkte „eine heterogene Spitzengruppe von jeweils höchstens vier Unternehmen unterschiedlicher Größe“ etabliert habe. Generell schlussfolgerte das BKartA,

dass die vier großen Lebensmitteleinzelhändler „weitgehend in der Lage“ sind, „ihre starke Marktposition in den Verhandlungen mit der Lebensmittelindustrie zu ihrem Vorteil zu nutzen“.² Mit anderen Worten herrschte 2014 eine oligopolartige Struktur.

Lademann/Kleczka äußerten zu Beginn ihrer ein Jahrzehnt später publizierten Studie, dass das BKartA „eine wachsende Nachfragemacht des LEH toleriert“ habe, „solange die Verbraucher mittels niedriger Verkaufspreise“ daran partizipiert hätten: „Obwohl die Umsatzkonzentration im LEH seit langem ... weit oberhalb der Vermutungsschwelle ... für Oligopolmarktbeherrschung liegt ..., konnten die führenden Unternehmen des LEH seit 2005 weitere rund 20 % des LEH-Marktvolumens durch die Übernahme von Wettbewerbern auf sich konzentrieren ...“ Der Ansicht des BKartA und der Monopolkommission, „die Grenze zur Marktbeherrschung der Beschaffungsmärkte“ sei noch nicht überschritten, wird entgegengehalten: „Diese Studie legt nun Befunde vor, die an wirksamem Wettbewerb auf den Beschaffungsmärkten des LEH zweifeln lassen.“ Das Oligopol habe bereits zu einer Verringerung des Innovationsniveaus geführt. Etwa ein „Drittel der Inflation bei Nahrungs- und Genussmitteln“ gehe im Zeitraum bis 2021 auf das Oligopol zurück. Außerdem würden Verarbeiter immer stärker „zum verlängerten Arm des LEH, zum reinen Zulieferer“, werden, soweit der Lebensmitteleinzelhandel nicht bereits selbst Fertigungskapazitäten aufbaue.³

Geraten die Verarbeiter beständig stärker unter Preisdruck oder werden vollständig von der Endhandelsseite abhängig, bedeutet diese Störung der Wertschöpfungskette noch nicht automatisch eine Störung des Verhältnisses zwischen Uerzeuger und Verarbeiter. Es liegt jedoch nahe, dass dadurch auch in diesem Verhältnis eine Störung eintritt. Denn durch ihre Marktmacht kann die Endhandelsseite bis zu einem gewissen Grad das Preisniveau bestimmen.⁴ Entscheidet sie sich etwa, Milcherzeugnisse aus Marketinggründen besonders günstig anzubieten, wird sie auch von der Verarbeitungsseite dieses Preisniveau einfordern. Der Verarbeitungsseite fällt es generell schwer, dem zu widerstehen, da es sich bei den meisten Milcherzeugnissen um leicht verderbliche Produkte handelt, die mangels Lagerfähigkeit umgehend verkauft werden müssen. Die Verarbeitungsseite reicht dann das Verhandlungsergebnis an die Uerzeugungsseite durch. Denn die Rohmilcherzeuger sind gezwungen, die Rohmilch täglich zu veräußern. Sie müssen zumeist jeden Preis akzeptieren und stellen folglich das schwächste Glied in der Wertschöpfungskette dar.

Diese Situation ändert sich nur dann, wenn eine Rohmilchknappheit und dadurch ein Unterangebot an Milcherzeugnissen eintreten. Genau dies ließ sich 2022 beobachten. Der Preis für Rohmilch erreichte in der EU bislang ungeahnte Höhen und mit gewisser zeitlicher Verzögerung stiegen auch die Preise für Milcherzeugnisse. Der Markt hatte sich für einige Zeit gedreht. Ursachen waren einerseits

² BKartA, Sektoruntersuchung Lebensmitteleinzelhandel – Darstellung und Analyse der Strukturen und des Beschaffungsverhaltens auf den Märkten des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland. Bericht gemäß § 32e GWB, September 2014, 396 ff.

³ *Lademann/Kleczka*, Marktbeherrschung im Lebensmitteleinzelhandel? – Eine wettbewerbsökonomische Analyse der Handelsentwicklung und ihrer Folgen für Lieferanten und Verbraucher (2023), 3 und 218 ff; vgl instruktiv auch Landwirtschaftliche Rentenbank (Hrsg.), Die künftige Rolle des Lebensmitteleinzelhandels in der Wertschöpfungskette – Chancen, Perspektiven, Risiken (2020).

⁴ Vgl. für die Schweiz *Richli*, Wirtschaftsstrukturpolitik des Bundes und Unternehmertum – am Beispiel der Landwirtschaft, BIAR 2020, 53 (62): „Es ist mittlerweile statistisch erwiesen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe mangels ausreichender Marktmacht laufend Anteile an der Wertschöpfung in der Nahrungsmittelkette verlieren.“

die zuvor länger sehr niedrigen Rohmilchpreise, die zu zahlreichen Betriebsaufgaben und betriebsindividuellen Verringerungen der Erzeugung führten. Andererseits wirkte sich die Situation auf dem Weltmarkt aus, der ebenfalls durch ein knappes Angebot gekennzeichnet war. Der LEH war erstmals seit geraumer Zeit gezwungen, signifikant höhere Preise der Verarbeiter zu akzeptieren, um ein breites Angebot an Milcherzeugnissen aufrechterhalten zu können. Mittlerweile hat das hohe Preisniveau zu einer gesteigerten Erzeugung geführt, was den Preis wieder absinken lässt. Insofern funktioniert der Marktmechanismus.

Allerdings hat sich eine Diskussion daran entzündet, ob die nach wie vor durchschnittlich höheren Preise für Lebensmittel im Einzelhandel allein eine Folge der allgemeinen Inflation darstellen oder entweder die Verarbeitungs- oder die Handelsseite oder sogar beide im Windschatten der Inflation ihre Margen erhöht haben. Es wird sich zeigen, ob beispielsweise mit dem Absinken der Rohmilchpreise die Preise für Milcherzeugnisse auf Verarbeitungs- und Einzelhandelsebene in vergleichbarer Weise zurückgehen. Geschieht dies nicht, liegt ein gewichtiges Indiz dafür vor, dass die Wertschöpfungskette im Milchbereich nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Wird betrachtet, wie kartellrechtlich auf derartige Marktmachtsituationen reagieren werden kann, so lässt sich einerseits gegen die Konzentration einschreiten. Andererseits besteht die Option, die weniger marktmächtige Seite zu unterstützen, indem ihr Ausnahmen vom Kartellverbot eingeräumt werden. Letzteres entspricht dem Grundgedanken der „countervailing power“.

Art. 101 Abs. 3 AEUV zielt für Ausnahmen vom allgemeinen Kartellverbot eindimensional auf die „angemessene Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn“ ab. Demgegenüber ist das Agrarkartellrecht viel breiter aufgestellt. Denn die in Art. 39 Abs. 1 AEUV enthaltenen fünf GAP-Ziele dienen über Art. 42 UAbs. 1 AEUV auch als Leitlinie für die Ausgestaltung des Agrarkartellrechts. Unter den fünf GAP-Zielen finden sich zwar ebenfalls die „Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen“ und damit die Verbraucherwohlfahrt. Zuvor wird jedoch die Gewährleistung einer „angemessenen Lebenshaltung“ der „landwirtschaftlichen Bevölkerung“ genannt. Außerdem sind die Marktstabilisierung, die Produktivitätserhöhung und die Versorgungssicherstellung als GAP-Ziele angeführt. Folglich ist das Agrarkartellrecht erheblich vielfältiger als das allgemeine Kartellrecht auf Interessen der Allgemeinheit ausgerichtet.

Im allgemeinen Kartellrecht wird zwar schon von jeher über die Rolle von Allgemeinwohlgütern diskutiert. Die Konsumentenwohlfahrt ist aber nach wie vor das wesentliche Leitbild. Ein gutes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit des Agrarkartellrechts stellt Art. 210a der die Gemeinsame Organisation der Agrarmärkte regelnden Verordnung (EU) Nr 1308/2013 (GMO) dar, mit dem vor kurzem eine besondere Kartellfreistellung für Nachhaltigkeitsinitiativen geschaffen wurde. Unterdessen wird im deutschen allgemeinen Kartellrecht immer noch über die Art und Weise, wie die Nachhaltigkeit als Allgemeinwohlgut im Kartellrecht Berücksichtigung finden kann, debattiert. Im März 2023 ist dazu eine vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Auftrag gegebene Studie vorgelegt worden. Sie vermerkt zwar: „Das Kartellrecht kann mit Blick auf Nachhaltigkeitsziele weiterentwickelt werden.“ Der Studie ist jedoch eine weitgehende Reserviertheit gegenüber legislativen Än-

derungen und vor allem in Bezug auf Bereichsausnahmen anzumerken. Insbesondere wird die Kartellfreistellung des Art. 210a GMO als Vorbild abgelehnt, da sie nach Ansicht der Verfasser der Studie zu weit gefasst ist.⁵

Werden diese Skizzierungen zusammenbetrachtet, so verfolgt das Leitbild einer funktionierenden Wertschöpfungskette im Agrar- und Lebensmittelbereich zwar grundsätzlich dasselbe Ziel wie das allgemeine Wettbewerbsrecht, das einen funktionierenden Wettbewerb auf allen Wirtschaftsebenen erreichen möchte. Aber für das Problem, wie ein einmal entstandenes wettbewerbliches Ungleichgewicht wieder beseitigt werden kann, hält das allgemeine Wettbewerbsrecht keine Lösung parat. Lediglich dem Missbrauch einer starken Wettbewerbsposition kann entgegengewirkt werden. Daneben besteht zwar noch die Fusionskontrolle, die jedoch das Oligopol des LEH nicht verhindert hat. Hierzu trug auch bei, dass das BKartA die negativen Wettbewerbswirkungen, für die die zahlreichen von ihm in den letzten Jahrzehnten genehmigten Fusionen im LEH mitursächlich sind, offenbar unterschätzt hat. Entsprechende selbstkritische Töne sowie vor allem Vorschläge *de lege lata* und *de lege ferenda*, wie das entstandene Oligopol wieder aufzubrechen ist, fehlten in seinem Sektoruntersuchungsbericht von 2014.

Derzeit wird die 11. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) parlamentarisch beraten. Nach einem im letzten Jahr durchgeführten Anhörungsverfahren wurde die 11. GWB-Novelle im April 2023 dem Bundesrat zugeleitet.⁶ In einem neuen § 32f GWB, der mit „Maßnahmen nach einer Sektoruntersuchung“ betitelt ist, soll dem BKartA erstmals ein Instrumentarium an die Hand gegeben werden, unabhängig von der Missbrauchsaufsicht gegen „eine erhebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs“ vorzugehen, soweit diese Störung im Rahmen einer Sektoruntersuchung festgestellt wurde. Grundsätzlich können in einem solchen Fall „alle Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder struktureller Art“ getroffen werden. Dies reicht bis zu einer Anordnung, „Unternehmensanteile oder Vermögen zu veräußern“.

Folglich sind als äußerste Maßnahme sogenannte Entflechtungen möglich, wie sie auf breiter Front zuletzt aufgrund alliierter Gesetzgebung unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland stattfanden. Die zu erwartende heftige wettbewerbspolitische Diskussion zu dem Entwurf läuft bereits seit einiger Zeit.⁷ Auch verfassungsrechtliche Zweifel an der mit mehreren unbestimmten Rechtsbegriffen versehenen Bestimmung sind schon geäußert worden.⁸ Es bleibt abzuwarten, ob es zu dieser Bestimmung kommt und falls ja, ob das BKartA sie nach einer erneuten Sektoruntersuchung zum Lebensmitteleinzelhandel anwendet, um die Marktmacht des Oligopols einzuhegen.

4. Instrumente zur Selbststeuerung

Die generelle Marktschwäche der Agrarurzeugungssseite beruht auf einer Reihe von Gründen. Sie reichen von naturbezogenen Abhängigkeiten bei der Erzeugung über die schiere Vielzahl der Betriebe

⁵ HHU-Zukunftsgruppe Competition & Sustainability, Wettbewerb und Nachhaltigkeit in Deutschland und der EU (2023), 3 und 56.

⁶ BR-Drs. 168/23 v. 20.4.2023.

⁷ Vgl. zum aktuellen Entwurf etwa *Bartsch/Käseberg/Weber*, Der Regierungsentwurf der 11. GWB-Novelle, WuW 2023, 245 (246 ff), und *Kühling/Engelbracht/Welsch*, Verstoßunabhängige Maßnahmen zur Verbesserung des Wettbewerbs nach einer Sektoruntersuchung – der geplante § 32f GWB als Störung des Wettbewerbsrechts?, WuW 2023, 250 (254 ff).

⁸ Vgl. nur *Brenner*, Rettungsschüsse im Sonderpolizeirecht, WuW 2023, 74.

bis hin zur schnellen Verderblichkeit der meisten Erzeugnisse. Lange Zeit boten die relative Nahrungsmittelknappheit, die weit verbreitete genossenschaftliche Verarbeitungsstruktur und der fragmentierte Einzelhandel einen Ausgleich zu dieser nachteiligen Ausgangssituation. Je erheblicher die landwirtschaftliche Produktivität jedoch stieg und sich der Einzelhandel zusammenschloss, desto mehr schwand der Ausgleich. Dieser Prozess wurde allerdings durch die in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts begonnene staatliche Regulierung der Agrarmärkte, die praktisch in allen Industriestaaten stattfand, verdeckt. Erst als die Regulierung auf nationaler und internationaler Ebene nachließ und dadurch dem freien Spiel der Marktkräfte mehr und mehr Raum gewährte, geriet die Urerzeugungsseite immer stärker ins Hintertreffen. Zwar hatten der deutsche Gesetzgeber bereits 1957 und ihm folgend der EU-Gesetzgeber 1962 eine weite landwirtschaftliche Kartellausnahme vorgesehen, die jedoch aufgrund der staatlichen Marktregulierung jahrzehntelang keine große Rolle spielte, wie etwa die geringe bekanntgewordene Kartellrechtspraxis und damit einhergehend die spärliche Rechtsprechung zu diesen Normen belegen.

Der EU-Gesetzgeber erkannte relativ spät die Notwendigkeit, die Marktmacht der landwirtschaftlichen Urerzeugungsseite durch weitere Selbsthilfeeinstrumente zu stärken. Nach gewissen Anfängen in der Verordnung (EU) Nr 1234/2007 als der unmittelbaren Vorgängerin der GMO kam es erst mit der GMO von 2013 zum horizontalen Einsatz solcher Instrumente. Zu diesem Zeitpunkt währte der Liberalisierungsprozess der GAP schon zwanzig Jahre. Im Folgenden sollen elf dieser teils sehr heterogenen und sich stellenweise überschneidenden Selbststeuerungsinstrumente, die in ihrer Gesamtheit als Gegenpol zur Liberalisierung angesehen werden können, skizziert werden.

A. Allgemeines Agrarkartellrecht

Bekanntlich findet gemäss Art 42 UAbs 1 AEUV das allgemeine EU-Kartellrecht nur Anwendung, soweit der EU-Gesetzgeber dies anordnet. Ob der EU-Gesetzgeber auf eine Anordnung vollständig verzichten kann oder dem Agrarkapitel im AEUV implizit ein dem entgegenstehender Wettbewerbsgrundsatz zu entnehmen ist, blieb bislang ein akademischer Streit. Denn der EU-Gesetzgeber hat von Beginn an vorgesehen, dass das allgemeine EU-Kartellrecht auch im Agrarbereich Anwendung findet.

Aktuell existiert diese Anordnung in Art. 206 UAbs. 1 AEUV. Allerdings waren ebenfalls von Anfang an Durchbrechungen der Anordnung vorgesehen. Eine dieser Durchbrechungen ist Art. 209 GMO. Zugunsten der Urerzeugungsseite stellt er „Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen von landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben, Vereinigungen von landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben oder Vereinigungen dieser Erzeugervereinigungen ...“, soweit sie die Erzeugung oder den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder die Benutzung gemeinschaftlicher Einrichtungen für die Lagerung, Be- oder Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse betreffen“, von dem allgemeinen Kartellverbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV frei. Es handelt sich um eine Legalausnahme, so dass keine Freizeichnung des Einzelfalls durch eine Wettbewerbsbehörde notwendig ist. Dabei sind die zwei Rückausnahmen, dass der Wettbewerb nicht ausgeschlossen und zu keiner Preisbindung zweiter Hand verpflichtet werden darf, zu beachten.

Die Auslegung des Art. 209 GMO ist in vielerlei Hinsicht umstritten. Einigkeit besteht jedoch darin, dass die Missbrauchsaufsicht und die Fusionskontrolle von ihr nicht berührt werden. Zugleich zeigt Art. 209 GMO im vorliegenden Kontext deutlich ein wesentliches Ziel des Agrarkartellrechts. So soll der Urerzeugungsebene die Möglichkeit gegeben werden, kartellförmig zusammenzuarbeiten, um sie

dadurch gegenüber den nachfolgenden Stufen der Wertschöpfungskette zu stärken. Erwägungsgrund 172 Satz 1 GMO fasst dies in folgende Worte: „In Anbetracht der besonderen Merkmale des landwirtschaftlichen Sektors und dessen Abhängigkeit vom guten Funktionieren der gesamten Lebensmittelversorgungskette, einschließlich der wirksamen Anwendung der Wettbewerbsregeln in allen verwandten Sektoren entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette, in denen es eine starke Konzentration geben kann, sollte der Anwendung der Wettbewerbsregeln gemäß Artikel 42 AEUV besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.“ Mit § 28 GWB besteht im deutschen Recht eine Parallelvorschrift, die historisch betrachtet sogar das Vorbild für Art. 209 Abs. 1 UAbs. 2 GMO war. Beachtlich ist, dass in beiden Bestimmungen die Verarbeitung eingeschlossen wird, so dass die Uerzeugungsebene durch eine eigene Verarbeitung die nächste Wertschöpfungsstufe mit abdecken kann.

In den beiden Bestimmungen drückt sich zugleich der Aspekt der Selbststeuerung aus. Denn der Staat zwingt nicht zu einer Zusammenarbeit, sondern überlässt es den Erzeugern, ob sie entsprechend kooperieren möchten und dadurch in den Genuss der Kartellfreistellung kommen. Auf diese Weise unterscheiden sich die beiden Bestimmungen von der staatlichen Zwangsorganisation der Erzeugerzusammenarbeit, wie sie etwa vormals in den niederländischen Productschappen oder den Milk Marketing Boards in Großbritannien bestand. Derartige staatliche Zwangssysteme mussten im Zuge des EU-Agrarinnenmarktes aufgehoben werden. Im Rahmen der GAP ist von Beginn an auf die Freiwilligkeit der Erzeugerzusammenarbeit gesetzt worden. Auf die Entscheidung zur Zusammenarbeit wurde und wird lediglich indirekt Einfluss genommen, indem für bestimmte Formen der Zusammenarbeit Beihilfen gewährt werden.

B. Anerkannte Erzeugerorganisationen und deren anerkannte Vereinigungen

Eine auf dem Modell des Art. 209 AEUV aufbauende Art der Erzeugerzusammenarbeit enthält das EU-Agrarorganisationenrecht. Diese Art entwickelte sich ab 1967 ausgehend von dem Erzeugnisbereich frisches Obst und Gemüse. So wurden für die wichtigsten Erzeugnisse im Rahmen der GAP Interventionssysteme zur Marktsteuerung entwickelt. Entweder konnten Erzeugnisse von den Interventionsstellen angekauft oder Beihilfen zur Privaten Lagerhaltung gewährt werden. Frisches Obst und Gemüse eignet sich jedoch nicht zur längeren Einlagerung. Daher sollten staatlich anerkannte Erzeugerorganisationen Träger von EU-mitfinanzierten Selbststeuerungsmaßnahmen werden. Unter anderem können sie Erzeugungsplanungen und Marktrücknahmen vornehmen.

Auch dieses System beruht auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit, da die Erzeuger im Bereich frisches Obst und Gemüse nicht gezwungen sind, derartige Erzeugerorganisationen zu bilden. Aufgrund der Beihilfen hat sich jedoch ein erheblicher Teil der Erzeuger zu Erzeugerorganisationen zusammengeschlossen. Das Modell der Verknüpfung der staatlichen Anerkennung mit Beihilfen wurde auch in einigen anderen kleineren Erzeugnisbereichen eingeführt. Auf breiter Ebene vermochte es sich jedoch nicht zu entwickeln, da die EU generell an den eigenverwalteten Interventionssystemen festhielt.

2012 führten dann die damalige Milchpreiskrise und die für 2015 festgelegte Aufhebung der EU-Milchquotenregelung zur Anerkennung von Erzeugerorganisationen auch im Milchbereich, ohne dies mit Beihilfen zu verknüpfen. Nunmehr sollten Erzeugerorganisationen und ihre ebenfalls anerkenungsfähigen Vereinigungen primär die Verhandlungsmacht der Uerzeugungsebene stärken. Dazu

hielt Erwägungsgrund 5 Satz 2 der Änderungsverordnung (EU) Nr 261/2012 fest: „Die Angebotskonzentration ist jedoch in vielen Fällen gering, was zu einem Ungleichgewicht bei der Verhandlungsmacht in der Versorgungskette zwischen Landwirten und Molkereien führt.“

Erwägungsgrund 6 Satz 4 VO (EU) Nr 261/2012 ergänzte: „Der in der Milchversorgungskette entstehende Mehrwert konzentriert sich zunehmend in den nachgelagerten Sektoren, insbesondere bei den Molkereien und dem Einzelhandel, wobei sich der Endverbraucherpreis nicht im Milcherzeugerpreis niederschlägt.“ Mithin wurde eine Störung in der Milchwertschöpfungskette beschrieben. Die Lösung sah Erwägungsgrund 14 Satz 1 VO (EU) Nr 261/2012 unter anderem in einer Steigerung der Verhandlungsmacht: „Damit eine wirtschaftliche Entwicklung der Erzeugung und auf diese Weise ein angemessener Lebensstandard der Milchbauern sichergestellt wird, sollte ihre Verhandlungsmacht gegenüber den verarbeitenden Betrieben gestärkt werden, mit dem Ergebnis einer gerechteren Verteilung des entlang der Wertschöpfungskette entstehenden Mehrwerts.“ Zudem sei noch Erwägungsgrund 21 Satz 1 VO (EU) Nr. 261/2012 zitiert: „Die in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen sind vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage des Milchmarkts sowie der Struktur der Versorgungskette gerechtfertigt.“

Begleitet wurde die Einführung des Instruments der anerkannten Erzeugerorganisationen und deren anerkannten Vereinigungen im Milchbereich von einer Reihe weiterer Instrumente, die sich gemeinsam als EU-Milchpaket bezeichnet fanden. Hierzu zählten jeweils bezogen auf den Milchbereich die Anerkennung von Branchenverbänden, die Allgemeinverbindlichkeit, die Mengensteuerung bei Agrargeschutzprodukten sowie die Vertragsregulierung. Das EU-Milchpaket bildete mithin eine Art Initialzündung für die Regelung solcher Instrumente auf breiter Front. Zwar waren die Instrumente zu meist bereits zuvor aus einzelnen Erzeugnisbereichen bekannt. Mit der GMO wurden sie jedoch 2013 und in den Folgejahren immer weiter horizontalisiert und ausgebaut.

Offenbar bedurfte es einer schwerwiegenden Marktkrise in einem der wirtschaftlich und strukturell bedeutsamsten Erzeugnisbereiche, um zu erkennen, dass sich die Liberalisierung nicht allein mit einem neuen System landwirtschaftlicher Betriebsbeihilfen in Gestalt der Agrardirektzahlungen bewältigen ließ. Insofern wurde entschieden, mehrere Selbsthilfeeinstrumente zur Verfügung zu stellen. Da die Grundlage dafür das Agrarkapitel des AEUV bildet, ist der gedankliche Ausgangspunkt für diese Selbsthilfeeinstrumente primär die Stärkung der Urerzeugungsseite, wie in den zitierten Erwägungsgründen plastisch zum Ausdruck kommt. Das Instrument der anerkannten Erzeugerorganisationen und deren anerkannten Vereinigungen, auf dem die meisten anderen Instrumente aufbauen, ist derzeit in Art. 152 bis 154 und 156 GMO für grundsätzlich alle Erzeugnisbereiche geregelt. In einigen Erzeugnisbereichen existieren dazu noch Sonderregelungen.

Die Erzeugerorganisationen und Vereinigungen dürfen zahlreiche Zielsetzungen verfolgen und die zugehörigen Tätigkeiten ausüben. Hierunter fallen mehrere, die direkt der Wertschöpfungskette zugeordnet werden können. Anführen lässt sich vor allem Art. 152 Abs. 1 lit. c Z. i und ii GMO: „Sicherstellung einer planvollen und insbesondere in quantitativer und qualitativer Hinsicht nachfragegerechten Erzeugung“ sowie „Bündelung des Angebots und Vermarktung der Erzeugung ihrer Mitglieder“. Daneben nennt Art. 152 Abs. 1 lit. b Z. i und ii GMO „gemeinsame Verarbeitung“ und „gemeinsamer Vertrieb, einschließlich gemeinsamer Verkaufsplattformen oder gemeinsamer Beförderung“. Wie schon bei der allgemeinen Kartellfreistellung des Art. 209 GMO erfassen die Aufgaben mithin nicht nur den Bereich der Urerzeugung, sondern auch den der Verarbeitung. Art. 152 Abs. 1a GMO enthält

eine zugehörige spezielle Kartellfreistellung, in der in Bezug auf die Erzeugnisse der Mitglieder der jeweiligen Erzeugerorganisation oder Vereinigung die Vermarktung dieser Erzeugnisse und die Auslieferung von Verträgen über die Lieferung der Erzeugnisse hervorgehoben werden.

Erwägungsgrund 139 Satz 1 GMO stellt diese anfangs nur für bestimmte Erzeugnisbereiche geltende spezielle Kartellfreistellung in den direkten Kontext der Wertschöpfungskette: „Damit eine rentable Entwicklung der Erzeugung und auf diese Weise ein angemessener Lebensstandard der Erzeuger ... sichergestellt wird, sollte ihre Verhandlungsmacht gegenüber den nachgeschalteten Marktteilnehmern gestärkt werden, was wiederum zu einer gerechteren Verteilung des entlang der Wertschöpfungskette entstehenden Mehrwerts führen sollte.“ In § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich (Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetz – AgrarOLkG) als dem deutschen Durchführungsgesetz zum EU-Agrarorganisationenrecht findet sich die Kartellfreistellung mit Blick auf das deutsche Kartellverbot nachvollzogen.

In Art. 149 GMO ist ausschließlich für Erzeugerorganisationen und Vereinigungen, die Rohmilch gebündelt vermarkten, eine besondere Ausgestaltung der speziellen Kartellfreistellung enthalten, indem zulässige Bündelungsobergrenzen festgelegt werden. Hierzu erläutert Erwägungsgrund 128 Satz 1 GMO (fast wortgleich mit Erwägungsgrund 139 Satz 1 GMO): „Damit eine rentable Entwicklung der Erzeugung und auf diese Weise ein angemessener Lebensstandard der Milchbauern sichergestellt wird, sollte ihre Verhandlungsmacht gegenüber den verarbeitenden Betrieben gestärkt werden, was wiederum zu einer gerechteren Verteilung des entlang der Wertschöpfungskette entstehenden Mehrwerts führen sollte.“

Angemerkt sei noch, dass das deutsche Recht bereits seit 1969 das Instrument der anerkannten Erzeugerorganisationen und deren anerkannten Vereinigungen horizontal vorgesehen hat, während damals ein entsprechender Versuch auf EU-Ebene scheiterte. In Deutschland sind derzeit ausweislich des öffentlich zugänglichen Agrarorganisationenregisters der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) rund 610 Erzeugerorganisationen und Vereinigungen anerkannt. Zur Klarstellung ist hinzuzufügen, dass daneben eine Vielzahl weiterer Formen mehr oder minder organisierter Erzeugerzusammenarbeit besteht, die über keine staatliche Anerkennung verfügen. Ihre Kartellfreistellung richtet sich daher nicht nach Art. 152 Abs. 1a GMO, sondern nach Art. 209 GMO.

C. Anerkannte Branchenverbände

Neben den Erzeugerorganisationen und Vereinigungen existiert mit den Branchenverbänden noch ein dritter Typ anerkannter Agrarorganisationen. Er ist derzeit in Art. 157 und 158 GMO ebenfalls für grundsätzlich alle Erzeugnisbereiche geregelt. Ziel dieses Instruments ist nicht die Kartellisierung der Wirtschaftsaktivitäten eines Erzeugnisbereichs, sondern die Förderung der vertrauensvollen Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette. Art. 158 Abs. 1 lit. d GMO schließt daher die Anerkennung von Branchenverbänden aus, die „selbst die Tätigkeit der Erzeugung, der Verarbeitung oder der Vermarktung ausüben“. Damit ein Branchenverband anerkannt werden kann, müssen mindestens die Erzeugungsebene und entweder die Verarbeitungs- oder die Handelsebene vertreten sein. Hierbei hat eine „ausgewogene Vertretung“ der Ebenen vorzuliegen. Art. 157 Abs. 1 lit. a GMO erwähnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich die „Versorgungskette“.

Zu den Aufgaben eines Branchenverbandes können gemäss Art. 157 Abs. 1 lit. c GMO unter anderem die „bessere Ausschöpfung des Produktpotentials“, „Information und Marktforschung zur Innovation“, die „Ausarbeitung von Standardverträgen“ zur Erreichung von „gerechten Wettbewerbsbedingungen“ und Vermeidung von „Marktverzerrungen“, die Erhöhung der Transparenz in Form aggregierter Marktdaten sowie die „Festlegung von Musterwertaufteilungsklauseln“ gehören. Da jegliche Zusammenarbeit innerhalb einer Branche potentiell ein Kartell bedeuten kann, sieht Art. 210 GMO eine auf die erlaubten Tätigkeiten abzielende Kartellfreistellung vor.

Art. 210 Abs. 4 GMO bekräftigt zugleich, dass ein anerkannter Branchenverband keine Tätigkeit entfalten darf, die die „Festsetzung von Preisen und Quoten“ umfasst, zu Diskriminierungen führt oder den „Wettbewerb für einen wesentlichen Teil der betreffenden Erzeugnisse ausschalten könnte“. Auch zu Art. 210 GMO normiert der bereits erwähnte § 6 Abs. 1 AgrarOLkG den kartellrechtlichen Nachvollzug in Deutschland. Verstößt ein anerkannter Branchenverband gegen eine Tätigkeitsgrenze, wird ihm die Anerkennung entzogen, wodurch er dem allgemeinen Kartellverbot unterfällt.

Das Instrument des anerkannten Branchenverbandes stammt vorrangig aus Frankreich, wo es eine Reihe solcher Branchenverbände gibt. In Deutschland vermochte es sich bislang nicht durchzusetzen. Lediglich die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ) hat sich als bundesweit agierender Branchenverband anerkennen lassen. Des Weiteren existiert ein einziger regionaler Branchenverband im Weinbereich. Woran es genau liegt, dass in Deutschland keine Bereitschaft zur Nutzung des Instruments besteht, ist offenbar bislang nicht näher untersucht worden. Eine Erklärung könnte neben der fehlenden Tradition darin liegen, dass die Interessengegensätze zwischen den drei Ebenen Erzeugung, Vermarktung und Handel regelmäßig zu groß sind, um sich innerhalb eines Erzeugnisbereichs in einer organisierten Form zusammenzufinden.

In der Schweiz besteht mit Art. 8 LwG unter dem Stichwort der „Selbsthilfe“ ebenfalls die Möglichkeit, neben Produzentenorganisationen Branchenverbände – hier Branchenorganisationen genannt – zu bilden. Allerdings existieren gewisse Unterschiede. So muss die Verarbeitungsebene Mitglied einer Branchenorganisation sein, während der Handel hinzutreten kann. Vor allem aber dürfen Branchenorganisationen unmittelbar den Markt berührende Tätigkeiten entfalten. Art. 8 Abs. 1 LwG spricht unter anderem von der „Anpassung der Produktion und des Angebotes an die Erfordernisse des Marktes“. Sogar die Herausgabe von Richtpreisen, „auf die sich Lieferanten und die Abnehmer geeinigt haben“, lässt Art. 8a LwG zu. Eine explizite Kartellfreistellung wie in Art. 210 GMO fehlt allerdings, was zu Rechtsunsicherheiten geführt hat.⁹

Zwar lässt sich argumentieren, dass einem auf dem Missbrauchsprinzip aufbauenden Kartellrecht wie dem der Schweiz ausdrückliche Kartellfreistellungen wesensfremd sind. Dies schließt nach Ansicht des Verfassers aber nicht aus, konkrete Verhaltensweisen gesetzlich ausdrücklich als nicht missbräuchlich einzustufen. Denn ansonsten könnte nur durch eine Kartellverfügung im Einzelfall geklärt werden, ob das Verhalten missbräuchlich ist. Das hierdurch bestehende Hindernis für die Zusammenarbeit liegt auf der Hand. Es erscheint widersprüchlich, das Prinzip der wirtschaftlichen Selbsthilfe zu betonen und im LwG näher auszuformen, zugleich aber die kartellrechtliche Seite offen zu lassen. Es

⁹ Vgl. *Walther*, Art 8 Rn 26 ff, in: Norer (Hrsg.), Landwirtschaftsgesetz (LwG) – Bundesgesetz über die Landwirtschaft vom 29. April 1998 (LwG) (2019).

liegt deswegen nahe, die gesetzlich ausdrücklich gewollten Ausformungen implizit als grundsätzlich nicht missbräuchlich anzusehen.¹⁰

D. Vertragsregulierung

Die aus dem französischen Agrarrecht stammende Vertragsregulierung dient dazu, jedem Urerzeuger zu einer verschriftlichten Vertragsbeziehung mit seinem Abnehmer zu verhelfen. Dabei hat der Vertrag bestimmte Mindestvertrags Elemente zu enthalten. Für den Milchbereich ist diese Regelung in Art. 148 GMO und für alle anderen Erzeugnisbereiche in Art. 168 GMO enthalten. Das Instrument ist bis auf einen Punkt, auf den bei der Darstellung der staatlichen Regulierung zurückzukommen ist, für die Mitgliedstaaten optional gehalten. Da in Deutschland traditionell die Beziehung zwischen Urerzeugern und Abnehmern verschriftlicht ist, hat Deutschland die Option bislang nicht genutzt. Hinzuweisen ist noch darauf, dass beide Bestimmungen nicht vorsehen, bestehende genossenschaftliche Beziehungen auf Einzelverträge umzustellen, sofern die genossenschaftliche Beziehung die vorgegebenen Mindestelemente einhält.

E. Allgemeinverbindlichkeit

Das in Art. 164 und 165 GMO geregelte Instrument der Allgemeinverbindlichkeit baut auf den anerkannten Agrarorganisationen auf. Denn nur anerkannte Agrarorganisationen dürfen einen Antrag auf Erklärung einer ihrer Maßnahmen als auch für Nichtmitglieder verbindlich stellen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die betreffende Agrarorganisation einen näher bestimmten Repräsentativitätsgrad in dem von ihr abgedeckten Wirtschaftsgebiet erfüllt. Erstreckt sie sich über mehrere Wirtschaftsgebiete, ist in jedem dieser Gebiete der Mindestrepräsentativitätsgrad nachzuweisen. Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung ist von demjenigen Mitgliedstaat auszusprechen, in dem das betreffende Wirtschaftsgebiet liegt. Außerdem ist die Erklärung zu befristen. Es besteht allerdings kein Verbot, sie nach dem Auslaufen erneut zu beantragen.

Nicht möglich ist die Allgemeinverbindlichkeitserklärung preis- oder mengenbezogener Maßnahmen. So enthält Art. 164 Abs. 4 GMO eine abschließende Liste der in Frage kommenden Maßnahmenbereiche. Darunter sind mehrere Bereiche, die sich auf die Wertschöpfung positiv auswirken können. Genannt seien die „Meldung der Erzeugung und der Marktgegebenheiten“, die „Erstellung von Musterverträgen, die mit dem Unionsrecht vereinbar sind“, „Vermarktungsvorschriften“ sowie die „Definition von Mindestqualitätsnormen und von Mindestnormen für die Verpackung und Aufmachung“.

Auch in der Schweiz existiert mit Art. 9 Abs. 1 LwG eine vergleichbare Bestimmung. In ihr wird anders als in Art. 164 GMO mit der Trittbrettfahrerproblematik der Zweck ausdrücklich benannt: „Sofern die Selbsthilfe Maßnahmen ... durch Unternehmen gefährdet werden, die sich nicht an den kollektiv beschlossenen Maßnahmen beteiligen ...“ Das allgemeine Markttätigkeitsverbot, das für anerkannte Branchenverbände in der EU gilt, taucht in Art. 9 Abs. 1 LwG ausschließlich im Rahmen der Allgemeinverbindlichkeit auf, indem eine Branchenorganisation „weder in der Produktion noch in der Verarbeitung noch im Verkauf tätig“ sein darf. Art. 9 Abs. 3 und 4 LwG enthält noch weitere Einschränkungen.¹¹

¹⁰ Vor der Einfügung des Art. 152 Abs. 1a GMO bestand hinsichtlich der anerkannten Erzeugerorganisationen ein vergleichbares Problem, das in Rechtsprechung und Literatur durch die Annahme einer impliziten Kartellfreistellung gelöst wurde; vgl. näher Busse, § 28 GWB Rn. 150 ff, in: Busche/Röhling (Hrsg.), Kölner Kommentar zum Kartellrecht, Bd. 1 (2017).

¹¹ Vgl. zum Ganzen Walther (Fn 9), Art. 9 Rn 1 ff.

Nähere Einzelheiten sind in der Verordnung über die Ausdehnung der Selbsthilfemaßnahmen von Branchen- und Produzentenorganisationen (VBPO) geregelt. Interessanterweise sind erst in der VBPO rudimentäre Anforderungen an die Verfasstheit solcher Organisationen zu finden. Ein förmliches Anerkennungssystem wie in der GMO fehlt.

In der EU ist die Eröffnung des Instruments für die Mitgliedstaaten optional, so wie es für fast alle Instrumente der Selbststeuerung der Fall ist. Deutschland hat mit § 5 AgrarOLkG zwar eine Umsetzungsbestimmung erlassen. Diese sieht jedoch nur die Möglichkeit der Nutzung vor, da sie die Anwendung in einem bestimmten Erzeugnisbereich von einer gesonderten Rechtsverordnung abhängig macht. Außerdem enthält sie vergleichbar mit Art. 9 Abs. 1 LwG die Einschränkung, dass eine Anordnung im Einzelfall nur ergehen darf, „um negativen Folgen für den betreffenden Erzeugnisbereich zu begegnen, die 1. durch Nichtmitglieder verursacht werden und 2. die durch deren Erfassung vermindert werden können“. Bislang ist es in Deutschland lediglich im Milchbereich durch § 24 der Verordnung zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich (Agrarorganisationen- und Lieferketten-Verordnung – AgrarOLkV) zur Eröffnung des Instruments gekommen. Auch hier war wieder eine Milchpreiskrise der Auslöser.

Genutzt hat der Milchbereich das Instrument jedoch bislang nicht, so dass anders als in der Schweiz in Deutschland keine Erfahrungen mit ihm vorliegen. Die nun fünfzehnjährigen Erfahrungen in der Schweiz sind in ihrem Auf und Ab sehr aufschlussreich.¹² Dabei ist zu beachten, dass zusätzlich zu Art. 9 LwG mit Art. 37 LwG noch eine weitere Bestimmung existiert, die nur für Rohmilchverträge gilt und offenbar Art. 9 LwG vorgeht. Hiernach dürfen Branchenorganisationen Standardverträge mit festgelegten Mindestinhalten ausarbeiten. Ähnlich wie bei der EU-Vertragsregulierung ist es dabei untersagt, konkrete Preise und Mengen vorzusehen. Die erstellten Standardverträge können auf Antrag der Branchenorganisation für allgemeinverbindlich erklärt werden. Außerdem ist eine außerordentliche Kompetenz des Bundesrates vorgesehen, „vorübergehend Vorschriften über den Kauf und den Verkauf von Rohmilch“ zu erlassen, wenn in der Branchenorganisation keine Einigung über einen Standardvertrag zustande kommt.¹³

Art. 165 GMO lässt wiederum für die Mitgliedstaaten optional die Anordnung zu, Nichtmitglieder an den Kosten für allgemeinverbindlich erklärter Maßnahmen zwangsweise zu beteiligen. Dies entspricht Art. 9 Abs. 2 LwG. Diese zusätzliche Option hat Deutschland bislang nicht angewendet. Ein konkreter Wunsch der Agrarseite zur Nutzung der Option ist dem Verfasser bislang nicht bekannt.

F. Agrargeoschutzrecht

Ein sehr spezielles Instrument der GAP zur Steigerung der Wertschöpfung ist der Agrargeoschutz. Er umfasst grundsätzlich alle Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse und besitzt besondere Ausprägungen in den Bereichen Wein und Spirituosen. Zugleich gliedert er sich in das weltweite System geschützter

¹² Siehe für die Zeit von 2009 bis 2015 *Busse* (Fn. 10), Rn. 108 ff.

¹³ Siehe näher zu Art. 37 LwG *Norer*, Agrarwirtschaftsrecht, 79 ff., in: ders. (Hrsg.), Handbuch zum Agrarrecht (2017), 43 ff, und *Richli*, (Fn. 9), Art. 37 Rn. 1 ff. *Richli*, Rn. 19, sieht in dem Verbot, konkrete Preise und Mengen vorzusehen, eine Schlechterstellung gegenüber den Möglichkeiten nach allgemeinem Kartellrecht, was angesichts der Zielrichtung der Norm „schwer verständlich ist“. Sein Hinweis, die EU-Rechtslage sei „großzügiger“, übergeht allerdings die beschriebenen Vorgaben der GMO, dass ein Branchenverband keine marktrelevanten Maßnahmen treffen darf.

geografischer Angaben ein. Je nach geschütztem Produkt ist die Erzeugungsebene oder die Verarbeitungsebene erfasst. Oft besteht auch eine Verbindung beider Ebenen.

Art. 1 Abs. 1 lit. a VO (EU) Nr 1151/2012 betont als ein Ziel der allgemeinen Agrargeoschutzregelung, „einen fairen Wettbewerb für Landwirte und Erzeuger von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln mit wertsteigernden Merkmalen und Eigenschaften“ zu gewährleisten. Erwägungsgrund 5 Satz 2 VO (EU) Nr 1151/2012 weist auf den Schutz der Erzeuger vor unlauteren Praktiken hin, während Erwägungsgrund 18 VO (EU) Nr 1151/2012 „ein gerechtes Einkommen für die hochwertige Qualität“ hervorhebt. Art. 45 VO (EU) Nr 1151/2012 sieht Erzeugervereinigungen vor, stellt sie in einen Zusammenhang mit den anerkannten Agrarorganisationen und formuliert Ziele für die Erzeugervereinigungen. Diese Ziele beziehen sich unter anderem auf eine gemeinsame Vermarktung und kollektive Schutzmaßnahmen. Es handelt sich folglich um organisierte Selbsthilfemaßnahmen der Erzeuger- und der Verarbeitungsebene.¹⁴

In der gerade laufenden Reform des EU-Agrargeoschutzrechts sollen die Rolle der Erzeugervereinigungen ausgebaut und insbesondere das bislang nur auf nationaler Ebene bestehende Instrument der anerkannten Erzeugervereinigung eingeführt werden. Je nach Zusammensetzung kann eine Erzeugervereinigung zugleich eine anerkannte Agrarorganisation sein und über diesen Weg auf die Instrumente der Allgemeinverbindlichkeit und der Finanzierung durch Nichtmitglieder zurückgreifen, sofern der Mitgliedstaat die Instrumente eröffnet hat. In Deutschland besteht eine Reihe von Erzeugervereinigungen, die regelmäßig jedoch nicht so aktiv und umfassend wie viele Erzeugervereinigungen etwa in Frankreich, Italien und Spanien tätig sind.

Zwar vermag grundsätzlich jeglicher besondere Produktstandard potentiell die Erzeuger- und die Verarbeiterseite zu stärken. Anzuführen ist etwa das EU-Agrarökoproduktrecht. In der derzeit aktuellen Ökoproduktverordnung (EU) 2018/848 findet sich jedoch keine Regelung zu Erzeugungs- oder Verarbeitungsverbänden und ihrer staatlichen Anerkennung. Auch die in Art. 4 VO (EU) 2018/848 enthaltenen „Ziele und Grundsätze“ erwähnen die Erhöhung der Wertschöpfung oder allgemein die Wertschöpfungskette nicht. Genannt sind allein ökologische Aspekte und der Tierschutz. Lediglich zur Durchführung von Zertifizierungen und Kontrollen regelt Art. 36 VO (EU) 2018/848 „Unternehmensgruppen“ im Agrarökoproduktbereich.

G. Mengensteuerung bei Agrargeoschutzprodukten

Die enge inhaltliche Verbindung zwischen den anerkannten Agrarorganisationen und den Erzeugervereinigungen im Agrargeoschutzrecht zeigt auch Art. 166a GMO. Dort wird die wiederum für die Mitgliedstaaten optionale Möglichkeit geregelt, diesen Organisationen und Vereinigungen „für einen bestimmten Zeitraum verbindliche Vorschriften zur Steuerung des Angebots“ in Bezug auf die jeweils von ihnen betreuten Agrargeoschutzprodukte zu gestatten. Hierbei handelt es sich gleichfalls um eine Art Allgemeinverbindlichkeitserklärung, da die Vorschriften dadurch auch für Nichtmitglieder gelten. Vorausgesetzt wird ein hoher Repräsentativitätsgrad bei der Vereinbarung der Vorschriften. Auf diese Weise ist unter anderem eine Steuerung der Produktionsmenge zur Anpassung des Angebots an die

¹⁴ Vgl. für die Schweiz Art. 16b LwG, der allerdings keine eigenständigen Erzeugervereinigungen einführt, sondern lediglich von „Branchen-, Produzenten- oder Verarbeitungsorganisationen“ spricht, die „der Verteidigung der schweizerischen Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben auf internationaler Ebene“ dienen.

Nachfrage möglich, um Preisstabilität zu erreichen.¹⁵ Gemäss Art. 166a Abs. 3 UAbs. 2 Buchst. f GMO dürfen allerdings keine Preise festgesetzt werden. Deutschland hat mangels Interesses der Wirtschaftsbeteiligten die Option bislang nicht genutzt.

H. Markttransparenzstellen

Die Frage, ob eine hohe Markttransparenz für die Wertschöpfungskette positiv oder negativ ist, steht ökonomisch und kartellrechtlich im Streit. Eine pauschale Antwort darauf existiert wohl nicht. Grundsätzlich dürfte jeder Austausch über Marktinformationen das Potential für eine Marktverzerrung beinhalten. Denn tauscht sich ein Teil der Marktteilnehmer über die aktuelle Situation am Markt und insbesondere über Preise, Kosten, Margen oder Mengen aus, besitzen diese Marktteilnehmer einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Marktteilnehmern. Entsprechend ist vor einem Jahrzehnt das BKartA gegenüber seiner Ansicht nach zu viel Markttransparenz im Milchmarkt vorgegangen und hat auf die Reduzierung der Marktberichterstattung in der landwirtschaftlichen Fachpresse gedrungen. Sogar die amtliche Marktberichterstattung wollte es einschränken, obwohl darauf das GWB nicht anwendbar ist.¹⁶

Die Europäische Kommission beschritt genau den umgekehrten Weg, indem sie für die verschiedenen Erzeugnisbereiche Marktbeobachtungsstellen schuf, die ihre Informationen öffentlich bekanntgaben. Diese Stellen sind seit 2021 durch Art. 222a GMO kodifiziert, dessen Abs. 1 lautet: „Die Kommission richtet Marktbeobachtungsstellen der Union ein, um die Transparenz der Lebensmittelversorgungskette zu verbessern, eine Grundlage für Entscheidungen der Marktteilnehmer und der öffentlichen Hand bereitzustellen und die Überwachung von Marktentwicklungen und drohenden Marktstörungen zu erleichtern.“ Erfasst werden nach Abs. 3 Satz 1 unter anderem „Erzeugung, Versorgung und Lagerbestände“, „Preise, Kosten und so weit wie möglich Gewinnspannen auf allen Stufen der Lebensmittelversorgungskette“ sowie „kurz- und mittelfristige Prognosen der Marktentwicklungen“. Auf der Internetseite der Europäischen Kommission werden nun laufend zu den wichtigsten Erzeugnisbereichen aktuelle Marktberichte veröffentlicht.

Erwägungsgrund 65 der Änderungsverordnung (EU) 2021/2117 besagt dazu: „Die in der Union bestehenden Marktbeobachtungsstellen und Arbeitsgruppen für Agrarmärkte haben sich bewährt, wenn es darum geht, eine Grundlage für die Entscheidungen der Marktteilnehmer und der öffentlichen Hand bereitzustellen und die Überwachung der Marktentwicklungen zu erleichtern. Zu diesem Zweck und um die Transparenz der Agrar- und Lebensmittelmärkte auf Unionsebene zu erhöhen und zur Stabilität der Agrarmärkte beizutragen, sollten diese Instrumente ausgebaut werden. Daher ist es angemessen, einen einheitlichen förmlichen Rechtsrahmen für die Einrichtung und die Arbeitsweise von Marktbeobachtungsstellen der Union in jedem landwirtschaftlichen Sektor zu schaffen und die einschlägigen Melde- und Berichterstattungspflichten für diese Beobachtungsstellen festzulegen.“ Die Daten stammen vorrangig von den Mitgliedstaaten, die sie wiederum zu einem erheblichen Teil von den Wirtschaftsbeteiligten erheben. Betriebsindividuelle Daten werden dabei nicht veröffentlicht, sondern nur aggregierte Daten.

¹⁵ Vgl. instruktiv der Bericht des schweizerischen Bundesrates „Steuerung des Angebots von Käse mit Ursprungsbezeichnung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union“ v. 21.6.2017 (abrufbar über die Internetseite des Bundesrates).

¹⁶ Vgl. näher *Busse* (Fn. 10), Rn. 102 f.

Auf diese Weise soll unter anderem der erheblichen Informationsasymmetrie in der Wertschöpfungskette begegnet werden. So verfügt der LEH, der regelmäßig mit zahlreichen Verarbeitern und Händlern Verhandlungen führt, aufgrund seiner hohen Konzentration über einen erheblichen Informationsvorsprung gegenüber der vorgelagerten Ebene. In abgeschwächter Weise gilt dies auch für die Verarbeitungsebene gegenüber der Urerzeugungsebene. Der einzelne Urerzeuger kann sich hingegen regelmäßig nur im Wege allgemein zugänglicher Quellen über aktuelle Markt- und insbesondere Preisentwicklungen informieren, sofern er nicht als Mitglied in einem Erzeugerzusammenschluss eine zusätzliche Informationsquelle besitzt. Insofern spricht Einiges dafür, amtliche statistische Marktinformationen zu veröffentlichen. Im Falle der Marktbeobachtungsstellen wird dies zugleich mit Marktprognosen verbunden.¹⁷

Konsequenterweise gehört die Marktinformation auch zu den zulässigen Tätigkeiten eines anerkannten Branchenverbandes. So heißt es in Art. 157 Abs. 1 lit. c Z. i GMO: „Dafür sorgen, dass der Wissensstand steigt und Markt und Erzeugung transparenter werden, z. B. durch die Veröffentlichung von aggregierten Statistiken über Produktionskosten, Preise, gegebenenfalls ergänzt durch Preisindikatoren, sowie über Mengen und die Dauer von bereits geschlossenen Verträgen und durch Analysen möglicher künftiger Marktentwicklungen auf regionaler, nationaler oder internationaler Ebene“. Art. 157 Abs. 1 lit. c Z. ii GMO ergänzt: „Vorausschätzung des Erzeugungspotenzials und Aufzeichnung der Preise auf dem öffentlichen Markt“. Unter den für allgemeinverbindlich erklärbaren Vorschriften findet sich in Art. 164 Abs. 4 lit. a GMO gleichfalls der Aspekt der Marktinformation berührt: „Meldung der Erzeugung und der Marktgegebenheiten“. Auch im Bereich der Vertragsregulierung kommt der Aspekt vor. So dürfen nach Art. 148 Abs. 2 lit. c Z. 1 Gedankenstrich 2 und Art. 168 Abs. 4 lit. c Z. 1 Gedankenstrich 2 GMO die Mitgliedstaaten Indikatoren für „Preise, Produktions- und Marktkosten“ veröffentlichen, die die Vertragsparteien zur Festlegung des Preises heranziehen können.

I. Nachhaltigkeitsinitiativen

Derzeit intensiv diskutiert wird der ebenfalls seit 2021 neue und schon eingangs kurz genannte Art. 210a GMO, der eine Kartellfreistellung von „vertikalen und horizontalen Initiativen für Nachhaltigkeit“ enthält. Die Europäische Kommission soll zur Anwendung der Bestimmung bis zum 7.12.2023 Leitlinien erlassen. Zu einem 65 Seiten umfassenden Entwurf solcher Leitlinien ist gerade eine öffentliche Konsultationsfrist zu Ende gegangen. Die Konstruktion der Bestimmung ähnelt dem Stufenaufbau der anerkannten Agrarorganisationen. In der Schweiz existiert zwar mit Art. 11 LwG auch eine auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit bezogene Bestimmung. Danach soll „die Innovation oder die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette“ unter Beteiligung der Urerzeugungsebene gefördert werden. Wie dies genau geschehen darf und ob beispielsweise innerhalb einer Branchenorganisation Preisinformationen ausgetauscht werden können, ist nicht geregelt. Es spricht allerdings viel für eine solche Möglichkeit, da Branchenorganisationen Richtpreise festlegen dürfen und dies ohne wechselseitige Preisinformation nicht durchführbar ist.

Art. 210a Abs. 1 GMO nennt zunächst Absprachen auf der Erzeugerebene über Nachhaltigkeitsstandards, die über denen der EU oder der Mitgliedstaaten liegen. Durch Art. 210a Abs. 2 GMO werden dann die Ebenen der Verarbeitung und des Handels miteinbezogen, so dass faktisch die Konstruktion

¹⁷ Vgl. für die Schweiz die sehr viel allgemeiner gehaltene Bestimmung des Art. 27 LwG zur Marktbeobachtung, der durch die Verordnung über die Marktbeobachtung im Landwirtschaftsbereich konkretisiert wird.

eines Branchenverbandes vorliegt. Allerdings bedarf es keiner Mindestrepräsentativität. Vielmehr sollen bewusst auch kleine Initiativen erfasst werden, wobei allerdings solche Initiativen regelmäßig mangels wettbewerbsbezogener Spürbarkeit keiner Kartellfreistellung bedürfen. Im Rahmen der zahlreichen Auslegungsfragen ist unter anderem kontrovers, in welchem Umfang Art. 210a GMO zu Preisfestsetzungen sowie sonstigen kartellrelevanten Kernabsprachen ermächtigt und ob nur Anhang-I-Erzeugnisse oder sämtliche Lebensmittel erfasst werden.

Art. 210a GMO geht über die Regelungen zu anerkannten Branchenverbänden hinaus, indem er Absprachen freistellt, die einem anerkannten Branchenverband nach der GMO grundsätzlich nicht gestattet sind. So ist eine wesentliche Zielrichtung des Art. 210a GMO, dass zusätzliche Kosten, die der Urerzeugungsebene durch höhere Nachhaltigkeitsstandards entstehen, in der Wertschöpfungskette weitergegeben werden können. Denn ohne eine derartige Absicherung würden die Nachhaltigkeitsbemühungen womöglich nicht unternommen werden. In der Regel ist dazu eine Preisvereinbarung erforderlich, die innerhalb eines anerkannten Branchenverbandes nicht vorgenommen werden darf.

Insofern hat das öffentliche Gut der Nachhaltigkeit die bislang in der GMO festgelegten kartellrechtlichen Grenzen ausgedehnt und zugleich die allgemeine Diskussion wie schon erwähnt befruchtet. Beim BKartA sind erste Fälle anhängig, in denen Art. 210a GMO eine Rolle spielt. Einen wichtigen Fall stellt die Initiative Tierwohl dar, die von der Erzeugung über die Verarbeitung bis zum Handel reicht. Zuletzt hat das BKartA dazu im Mai 2023 verlautbaren lassen, dass die bislang im Rahmen der Initiative Tierwohl vorgesehenen „einheitlichen Preisaufschläge“ nicht mehr von dem in Art. 210a Abs. 1 GMO enthaltenen Unerlässlichkeitskriterium gedeckt seien. Zugleich wurde jedoch betont, dass dadurch einem möglichen kommenden Verfahren der Europäischen Kommission nach Art. 210a Abs. 6 GMO nicht vorgegriffen werden solle: „Viele schwierige Auslegungsfragen sind in diesem Zusammenhang noch offen ...“¹⁸

J. Krisenkartellfreistellung

2013 wurde mit Art. 222 GMO eine spezielle Kartellfreistellung aufgenommen, die im Falle „schwerer Ungleichgewichte auf den Märkten“ aktiviert werden kann.¹⁹ Während sie zunächst nur zugunsten anerkannter Agrarorganisationen galt, wurde sie 2017 auf jegliche Erzeugerzusammenarbeit ausgeweitet. Sie deckt damit den gesamten Anwendungsbereich der allgemeinen Kartellfreistellung des Art. 209 GMO und zusätzlich Absprachen anerkannter Branchenverbände ab. Nicht erfasst werden folglich allein Branchenkooperationen, die über keine Anerkennung verfügen.

Der Grund für die Erweiterung war die Milchmarktkrise von 2015/16, bei der sich zeigte, dass eine Kartellfreistellung allein für anerkannte Erzeugerorganisationen nicht ausreichte, weil dadurch ein größerer Teil der Milcherzeuger in der EU von der Kartellfreistellung ausgeschlossen geblieben wäre. Deshalb wurde gestützt auf die in Art. 219 GMO normierte allgemeine Krisenermächtigung die nicht anerkannte Erzeugerzusammenarbeit einbezogen. Da diese Einbeziehung nicht frei von rechtlichen Zweifeln war, erfolgte anschließend die Erweiterung des Art. 222 GMO. Es fällt auf, dass auch hier wieder der Milchbereich der Auslöser der gesetzgeberischen Aktivität war.

¹⁸ BKartA, Pressemitteilung „Mehr Wettbewerb für die Initiative Tierwohl – Bundeskartellamt erwirkt Abschaffung des verpflichtenden Preisaufschlags“ v. 25.5.2023 (abrufbar über die Internetseite des BKartA).

¹⁹ Vgl. zum Folgenden Busse, Die Sonderkartellverordnungen der Europäischen Kommission vom April 2016 zur Planung der Milcherzeugung, ZWeR 2017, 88.

Kartellfreigestellt werden kann der in Art. 222 Abs. 1 GMO aufgelistete Maßnahmenkatalog. Darunter finden sich „Marktrücknahmen“, „kostenlose Verteilung“ von Erzeugnissen, „Umwandlung und Verarbeitung“, „Lagerung durch private Marktteilnehmer“, „gemeinsame Absatzfördermaßnahmen“ sowie die „vorläufige Planung der Produktion“. Es handelt sich mithin vorrangig um Maßnahmen zur Entlastung des Marktes. Wie bei den Nachhaltigkeitsinitiativen des Art. 210a GMO dürfen auf der Basis des Art. 222 GMO anerkannte Branchenverbände ihnen eigentlich nicht erlaubte marktwirksame Tätigkeiten entfalten. Eröffnet werden muss die Kartellfreistellung durch einen Kommissionsrechtsakt, was wie bereits erwähnt 2015/16 für den Milchbereich sowie während der schwierigen Marktphase 2019/20 abermals für den Milchbereich und für einige andere Erzeugnisbereiche geschehen ist. Die Kartellfreistellung gilt für maximal ein halbes Jahr und darf einmalig um ein halbes Jahr verlängert werden. Es handelt sich wie allgemein in der GMO um eine Legalausnahme. Mithin obliegt den Wirtschaftsbeteiligten die Ersteinschätzung, ob sie die Kriterien für die Kartellfreistellung erfüllen. In Zweifelsfällen können sie sich mit der Europäischen Kommission oder nationalen Kartellbehörden ins Benehmen setzen.

Soweit dem Verfasser bekannt ist, wurde die Kartellfreistellung in Deutschland bezogen auf die bisherigen Anwendungseröffnungen von den Wirtschaftsbeteiligten nicht genutzt. Die Begünstigten müssen ihre Absprachen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur Kenntnis geben, damit diese überprüfen können, ob die Absprachen die Grenzen der jeweiligen Kartellfreistellung einhalten. In Deutschland ist das entsprechende Mitteilungsverfahren in § 18 AgrarOLkV geregelt. Zudem enthält § 7 Abs. 3 Satz 1 AgrarOLkG eine gleichlaufende Freistellung vom deutschen Kartellverbot.

Die Gründe für die Nichtnutzung dürften mehrschichtig sein. Für die Erzeugerebene bestehen bereits vielfältige anderweitige Kartellfreistellungen in der GMO, die auch den Krisenfall abdecken. Folglich liegt für die Erzeugerebene regelmäßig kein Grund vor, auf eine Kartellfreistellung gem Art 222 GMO zurückzugreifen. Anerkannte Branchenverbände hingegen sind in Deutschland praktisch nicht vorhanden. Mithin existiert auf Ebene der Branchen in fast allen Erzeugnisbereichen keine Person, der Art 222 GMO nutzen könnte. Hinzu kommt die auf höchstens ein Jahr angelegte Geltungsdauer der Kartellfreistellung. In einem solch kurzen Zeitraum lässt sich regelmäßig weder ein Branchenverband gründen und amtlich anerkennen noch bleibt ausreichend Zeit, branchenweite Maßnahmen zu beschließen und umzusetzen. So erfordert bspw eine – wenn auch nur vorläufige – Produktionsplanung in den meisten Erzeugnisbereichen eine lange Planungs- und anschließende Implementierungsphase. Funktionieren kann Art. 222 GMO folglich auf breiter Front in der EU nur, wenn bereits flächendeckend Branchenverbände vorhanden sind, die umgehend Marktentlastungsmaßnahmen durchführen können.

K. Förderregelungen

Eine Beschreibung ausgewählter Instrumente der Selbststeuerung, die Aspekte der Wertschöpfungskette im Agrar- und Lebensmittelbereich berühren, wäre ohne die Erwähnung der finanziellen Förderung unvollständig. Art. 6 Abs. 1 lit. c der GAP-Strategieplanverordnung (EU) 2021/2115 benennt als eines der neun spezifischen Ziele des GAP-Strategieplan-Systems die „Verbesserung der Position der Landwirte in der Wertschöpfungskette“. Art. 42 bis 67 VO (EU) 2021/2115 enthalten in Form der sogenannte Sektorprogramme EU-Förderungen für anerkannte Erzeugerorganisationen und deren anerkannte Vereinigungen. Im Erzeugnisbereich Obst und Gemüse müssen die Mitgliedstaaten

eine solche Förderung anbieten, während sie in allen anderen Erzeugnisbereichen für die Mitgliedstaaten fakultativ ist. In Bezug auf einige wenige Erzeugnisbereiche gelten spezielle Regelungen. Für die Wirtschaftsbeteiligten sind die Förderungen stets freiwillig, was auch für alle vorliegend weiter angeführten Förderungen gilt. Lediglich aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit vermag die Inanspruchnahme einer Förderung faktisch unausweichlich zu sein, wenn in einem bestimmten Bereich ein Großteil der Wirtschaftsbeteiligten die Förderung nutzt und für die restlichen Wirtschaftsbeteiligten dadurch ein Wettbewerbsnachteil entsteht.

Art. 46 VO (EU) 2021/2115 statuiert einen Katalog förderfähiger Maßnahmen, der sich im Wesentlichen mit den von den Erzeugerorganisationen und Vereinigungen gemäss der GMO verfolgbaren Zielen deckt. Mithin gehören „Planung und Organisation der Erzeugung“, „Anpassung der Erzeugung an die Nachfrage“, „Stabilisierung der Erzeugerpreise“, „Bündelung des Angebots und Vermarktung der Erzeugnisse“ sowie „Krisenprävention und Risikomanagement“ dazu. Um die Förderung zu erhalten, müssen die Erzeugerorganisationen und Vereinigungen einen Betriebsfonds einrichten und ein operationelles Programm mit den beabsichtigten Maßnahmen aufstellen. Aus dem Betriebsfonds werden dann die Maßnahmen finanziert. Grundsätzlich sind 50 % der Betriebsfondsmittel als Eigenanteil aufzubringen, so dass die EU-Mittel eine Kofinanzierung bilden. Für einige Maßnahmen sind höhere EU-Anteile vorgesehen.

Art. 58 VO (EU) 2021/2115 kennt für den Weinbereich zusätzlich die Unterstützung von anerkannten Branchenverbänden. Außerdem sind im Weinbereich grundsätzlich jegliche „Investitionen, die einen Mehrwert entlang der Versorgungskette schaffen“, förderfähig. Art. 40 VO (EU) 2021/2115 regelt zudem eine Förderung von anerkannten Branchenverbänden im Baumwollbereich.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Förderung des ländlichen Raums aus dem ELER-Fonds finanzielle Beihilfen zu gewähren. Art. 77 VO (EU) 2021/2115 sieht die Gründungsförderung von Erzeugerorganisationen und Branchenverbänden sowie Erzeugervereinigungen iS des Agrargeoschutzrechts vor, soweit sie die Zusammenarbeit verbessern. Für die Ziele der Zusammenarbeit wird dabei auf Art. 6 Abs. 1 und 2 VO (EU) 2021/2115 verwiesen. Neben dem schon zitierten Art. 6 Abs. 1 lit. c VO (EU) 2021/2115 sei noch Art. 6 Abs. 1 lit. a und b VO (EU) 2021/2115 angeführt: „Förderung tragfähiger landwirtschaftlicher Einkommen sowie der Widerstandsfähigkeit des Agrarsektors in der ganzen Union zur Verbesserung der langfristigen Ernährungssicherheit und der landwirtschaftlichen Vielfalt sowie Absicherung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der landwirtschaftlichen Erzeugung in der Union“ sowie „die sowohl kurz- als auch langfristige Verstärkung der Ausrichtung auf den Markt und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe ...“ Die Ziele sind bezüglich einer Stärkung der Wertschöpfungskette nicht trennscharf abgrenzbar. So vermag grundsätzlich jede Verbesserung der Zusammenarbeit auf der Urerzeugungsebene oder insgesamt in der Wertschöpfungskette potentiell einen Beitrag zur Verbesserung der Marktposition der Urerzeugungsseite zu leisten. Mithin ist die einzelne Maßnahme zu betrachten.

Die Förderung im ELER-Bereich bedarf grundsätzlich der mitgliedstaatlichen Kofinanzierung. In Deutschland wird dieser Kofinanzierungsanteil zumeist von Bund und Bundesländern gemeinsam aufgebracht. Grundlage hierfür ist die nach Art. 91a GG bestehende „Gemeinschaftsaufgabe ‚Agrarstruktur und Küstenschutz‘“ (GAK), die sich im GAK-Gesetz näher geregelt findet. Jährlich wird von Bund und Bundesländern ein GAK-Rahmenplan erstellt. Dieser enthält einen Förderbereich 3 „Verbesserung

der Vermarktungsstrukturen“, der im Abschnitt A die „Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse“ behandelt.

Zusätzlich befreien Art. 19 und 32 der Agrargruppenfreistellungsverordnung (EU) 2022/2472 in einer zum ELER-Bereich weitgehend parallelen Weise die Gründungsförderung von Erzeugerorganisationen und bestimmte Maßnahmen der „Zusammenarbeit im Agrarsektor“ vom allgemeinen EU-Staatsbeihilfenverbot. Art. 20 VO (EU) 2022/2472 erfasst eine erstmalige Beteiligung am Agrargeoschutzsystem. Maßnahmen, die nicht im ELER-Bereich gefördert werden, dürfen folglich auch allein vom Mitgliedstaat finanziert außerhalb des ELER-Bereichs subventioniert werden, soweit die allgemeinen Voraussetzungen der Agrargruppenfreistellungsverordnung eingehalten werden. Auch hier können das Finanzierungsprinzip der GAK und damit der GAK-Rahmenplan greifen.

Neben den Sektorprogrammen, dem ELER-Bereich und der Agrargruppenfreistellungsverordnung behandelt die aktuelle „Rahmenregelung für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten“ Elemente der Wertschöpfungskette. Dieser sogenannte Agrarrahen legt den Maßstab fest, den die Europäische Kommission im Falle von mitgliedstaatlichen Beihilfenotifizierungen anwendet. In Teil II Kapitel I finden sich von Pkt 1.1.3 Gründungsbeihilfen für Erzeugerorganisationen und von Pkt 1.1.9 Beihilfen für die Teilnahme von Erzeugern am Agrargeoschutzsystem erfasst. Pkt 1.1.11 nennt Beihilfen für die Zusammenarbeit im Agrarsektor.

Folglich greift der Agrarrahen das Konzept des ELER-Bereichs und der Agrargruppenfreistellungsverordnung auf. Beispielhaft sei aus Pkt 1.1.11 die Rn. 310 zitiert: „Zusammenarbeit von verschiedenen Unternehmen im Agrarsektor, in der Lebensmittelkette und anderen Akteuren des Agrarsektors, die dazu beitragen, die Ziele und Prioritäten der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums zu verwirklichen, einschließlich Erzeugergruppierungen, Genossenschaften und Branchenverbänden“. In Rn. 311 lit. d wird eine der möglichen Formen der Zusammenarbeit wie folgt beschrieben: „horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen Akteuren der Versorgungskette zur Schaffung und Entwicklung kurzer Versorgungsketten und lokaler Märkte“.

Zusammenbetrachtet wird der Aspekt der Wertschöpfungskette auf allen Ebenen des Förderrechts berücksichtigt. Die Mitgliedstaaten können im Rahmen der Ersten Säule der GAP die Sektorprogramme und folglich eine Vollfinanzierung durch die EU nutzen. Alternativ vermögen sie im ELER-Bereich mit einem Kofinanzierungsmodell zu arbeiten. Daneben lassen Agrargruppenfreistellungsverordnung und Agrarrahen Raum für ausschließlich national finanzierte Maßnahmen. Regelmäßig handelt es sich nicht um eine Vollförderung, sondern um eine Teilübernahme der Kosten. Die restlichen Kosten müssen die Beihilfebegünstigten aufbringen. Damit keine Beihilfen kumuliert werden können, gilt ein allgemeines Doppelförderungsverbot.

Deutschland hat im Bereich der Sektorprogramme lediglich die bestehenden Förderungen in den Erzeugnisbereichen Obst und Gemüse, Hopfen sowie Wein fortgeführt, jedoch keine Erzeugnisbereiche neu einbezogen. Im ELER-Bereich sieht wie beschrieben der GAK-Rahmenplan entsprechende Förderungen von Seiten der Bundesländer vor, an denen sich der Bund beteiligt. Es obliegt jedem einzelnen Bundesland zu entscheiden, ob es von dieser Möglichkeit Gebrauch macht. Zudem fördern Bund und Bundesländer ausschließlich aus nationalen Haushaltsmitteln einzelne Maßnahmen im Bereich der Wertschöpfungskette. In Bayern beispielsweise besteht ein „Programm zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten“. Einzelheiten finden sich in einer Richtlinie des Bayerischen Staatsministeri-

ums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 25.8.2022.²⁰ Dort liegt der Fokus auf der „Stärkung der Verarbeitung und Vermarktung von regionalen und regionalen ökologischen landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie regionaler Kreisläufe“.

Interessant ist auch der Blick in den deutschen GAP-Strategieplan vom März 2023, der zur Umsetzung der Zielsetzung des Art. 6 Abs. 1 lit. c VO (EU) 2021/2115 eine nähere Darstellung der Situation der Wertschöpfungskette in Deutschland enthält. In der Rubrik „Schwächen“ heißt es unter anderem: „Zunehmende Konzentration in der Verarbeitungswirtschaft und im Einzelhandel führt zu schwindender Marktposition der meisten Landwirte und kleinen Erzeugergemeinschaften.“ sowie: „Sehr starke Marktposition der großen Lebensmittelhandel-Unternehmen gegenüber der Ernährungswirtschaft. Permanente Gefahr der Auslistung auch bekannter und umsatzstarker Marken auf Grund mangelnder Wirtschaftlichkeit, da Kostennachteile nicht mit Durchsetzung höherer Preise beim Endkunden ausgeglichen werden können.“ Als eine „Gefahr“ wird angeführt: „Sehr starker Wettbewerb innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette und weitere Erhöhung der Marktmacht des Lebensmittelhandels und Aufgabe des lokalen Lebensmittelhandwerks. Insbesondere der fortschreitende Konzentrationsprozess bedingt einen hohen Preisdruck auf allen Stufen der Wertschöpfungskette mit Fokussierung auf den Preis im Lebensmitteleinzelhandel.“ Damit einher gehe ein „hohes Anspruchsdenken der Verbraucherinnen und Verbraucher bezogen auf niedrige Lebensmittelpreise“. Das Ziel der deutschen GAP-Strategieplanmaßnahmen im Bereich der Wertschöpfungskette sei, „den Wertschöpfungsanteil der Primärerzeugerinnen und -erzeuger in der Lebensmittelversorgungskette zu steigern“ und insgesamt die „Position der Landwirtinnen und Landwirte in der Wertschöpfungskette“ zu verbessern.²¹

5. Instrumente staatlicher Regulierung

Nach diesem Eindruck vom umfangreichen Selbststeuerungsinstrumentarium und von den zugehörigen Fördermöglichkeiten soll der Blick auf die zahlenmäßig viel geringeren Instrumente staatlicher Regulierung gerichtet werden.

A. Hintergrund für ein staatliches Eingreifen

Auch hier gilt wiederum, dass die meisten zwingenden GAP-Instrumente Auswirkungen auf den Markt mit sich bringen, vorliegend jedoch nur diejenigen Instrumente interessieren, die speziell der Wertschöpfungskette gewidmet sind. Würde mit den Instrumenten der Selbststeuerung schon das Ziel einer funktionierenden Wertschöpfungskette erreicht, bedürfte es des Einsatzes regulatorischer Instrumente nicht. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die Instrumente der Selbststeuerung noch keine ausgewogene Wertschöpfungskette herzustellen vermochten.

Den Gründen, warum die Instrumente der Selbststeuerung bislang nicht den erhofften Erfolg gebracht haben, kann vorliegend nicht näher nachgegangen werden. Letztlich wäre jeder Erzeugnisbereich und jeder Mitgliedstaat für sich zu betrachten und zu analysieren.²² So existieren in Deutschland auch eine Reihe positiver Beispiele für die Nutzung der Instrumente. Im Milchbereich etwa stellt die Bayern MeG eine anerkannte Vereinigung von anerkannten Erzeugervereinigungen dar, die als reine

²⁰ BayMBl 2022, Nr. 159 v. 16.9.2022.

²¹ Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), GAP-Strategieplan für die Bundesrepublik Deutschland v. 16.3.2023, S. 109 ff. (abrufbar über die Internetseite des BMEL).

²² Instrukтив etwa *Wember/Sterly/Schiffer*, Institutionelle Förderbedarfe von Erzeugerorganisationen – Möglichkeiten zur Stärkung landwirtschaftlicher Betriebe, 2021, wo, 47, weiterer Forschungsbedarf konstatiert wird.

Verhandlungsorganisation nach eigenen Angaben 134 anerkannte Erzeugerorganisationen mit zusammen 12.000 Rohmilcherzeugern aus zwölf Bundesländern, die rund 6 Mio kg Rohmilch erzeugen, vertritt. Damit bündelt die Bayern MeG zwanzig Prozent der deutschen Rohmilcherzeuger und der deutschen Gesamtrohmilchmenge. Es handelte sich dabei um die doppelte Menge der gesamten schweizerischen Rohmilchproduktion.

Das Deutsche Milchkontor (DMK) stellt im Kern eine Milchverarbeitungsgenossenschaft im Eigentum von Rohmilcherzeugern dar, die jedoch nicht als Erzeugerorganisation anerkannt ist. An sie liefern nach Angaben des DMK 5.200 Rohmilcherzeuger rund 6,3 Mio kg Rohmilch. Sowohl die Bayern MeG als auch das DMK befinden sich damit an der nach Art. 149 GMO zulässigen Bündelungsobergrenze für Erzeugerorganisationen. Im Hopfenbereich bündeln zwei anerkannte Erzeugerorganisationen knapp 1.500 Hopfenanbauer und damit den weitaus größten Teil der deutschen Hopfenerzeugung. Die WVZ als anerkannter Branchenverband im Zuckerbereich fasst nach eigener Aussage aufgeteilt auf fünf gebietliche Zusammenschlüsse 22.000 Rübenanbauer, vier Zucker erzeugende Unternehmen und drei im Zuckeraußenhandel tätige Unternehmen zusammen.

Von flächendeckenden Bündelungsstrukturen in allen wichtigen Erzeugnisbereichen, die bis an die Grenze des kartellrechtlich Zulässigen gehen und dadurch die Marktmächtigkeit der Urerzeugungsseite erheblich erhöhen würden, scheint allerdings die Landwirtschaft in der EU noch weit entfernt. Auch könnte die Urerzeugungsseite stärker in den Bereich der Eigenverarbeitung gehen. Von den Kartellfreistellungen wäre dies prinzipiell abgedeckt. Das Instrument des anerkannten Branchenverbandes, mit dem alle drei Ebenen die Wertschöpfungskette gemeinsam in einem gewissen Grad gestalten können, liegt in Deutschland weitgehend brach. An der Allgemeinverbindlichkeitserklärung und der Mengensteuerung bei Agrargeoschutzprodukten besteht offenbar seitens der deutschen Landwirtschaft bislang kein größeres Interesse. Hinsichtlich der Kartellfreistellung im Krisenfall ist der Rahmen der GMO für eine sinnvolle Nutzung wohl zu eingeschränkt gehalten. Die Kartellfreistellung für Nachhaltigkeitsinitiativen wurde erst jüngst eingeführt und kann noch nicht in ihrer praktischen Wirkung beurteilt werden.

B. Branchenvereinbarungen im Zuckerbereich

Bezüglich der konkreten Instrumente der staatlichen Regulierung der Wertschöpfungskette seien – wie bei den Instrumenten der Selbststeuerung ohne Anspruch auf Vollständigkeit – zunächst die Branchenvereinbarungen im Zuckerbereich genannt. Es handelt sich um einen Restanten der vormaligen EU-Zuckerquotenregelung. Durch die Besonderheit der jährlichen Zuckerrübenkampagne bedurfte es zur Einhaltung der vorgegebenen abgabefreien Zuckerhöchstmengen einer strikten Anbauplanung zwischen Zuckerrübenanbauern und Zuckerherstellern.

Daher gab die EU-Zuckermarktordnung seit 1968 beiden Seiten vor, eine Branchenvereinbarung zu schließen, deren einzelne Elemente detailreich vorgegeben waren. Dies ging bis hin zur Pflicht, „Schlichtungs- oder Mediationsmechanismen“ vorzusehen. Nach dem Ende der EU-Zuckerquotenregelung 2017 wurde das Instrument durch Art. 125 GMO, der mit „Vereinbarungen im Zuckersektor“ überschrieben ist, beibehalten. Erwägungsgrund 114 GMO erläuterte hierzu: „Um eine ausgewogene Verteilung von Rechten und Pflichten zwischen Zuckerunternehmen und Zuckerrübenherzeugern zu gewährleisten, werden besondere Instrumente auch nach dem Ablauf der Quotenregelung erforderlich sein. Daher sollten Standardvorschriften für die schriftlichen Branchenvereinbarungen zwischen Unternehmen und Erzeugern festgelegt werden.“

Die auf Verkäuferseite stehenden „Verkäuferverbände“ oder „Gruppen von Verkäuferverbänden“ sind staatlich anzuerkennen, wozu in Deutschland § 21 AgrarOLkV Durchführungsrecht enthält. Auf der Grundlage der Branchenvereinbarungen werden dann die einzelnen Lieferverträge abgeschlossen. Konkrete Preise finden sich dabei durch die GMO zwar nicht vorgegeben. Letztlich handelt es sich jedoch um einen tiefen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit der Marktbeteiligten. Das Konzept unterscheidet sich deshalb wesentlich von dem des anerkannten Branchenverbandes.

C. Anspruch auf einen schriftlichen Vertrag

Auf Initiative des Europäischen Parlaments hin wurde 2017 in die bereits dargestellten Vertragsregulierungsbestimmungen der Art. 148 und 168 GMO jeweils ein Abs 1a aufgenommen. Dieser statuiert unabhängig von der Entscheidung der Mitgliedstaaten über die Anwendung der beiden Bestimmungen ein Recht der Erzeuger gegenüber den Abnehmern auf einen schriftlichen Vertrag. Diese neue Vorschrift ist mit erheblichen Auslegungsproblemen behaftet.²³ So sei nur die Frage erwähnt, was passiert, wenn der Abnehmer einen solchen Vertrag verweigert. Der Erzeuger kann dann zwar sein Recht einklagen oder von einer Behörde ein Einschreiten verlangen. Da Art. 148 und 168 GMO jedoch nur die Vertragselemente, nicht aber deren inhaltliche Ausfüllung – vor allem, welche Liefermenge zu welchem Preis umfasst ist – vorschreiben, stellt sich das Problem, wer diese Elemente nach welchem Maßstab bei Uneinigkeit der Vertragsparteien festlegen soll.

Weil in Deutschland wie schon erwähnt grundsätzlich schriftliche Verträge bestehen, sind die Bestimmungen nach Kenntnis des Verfassers bislang nicht praktisch geworden. Gerichtlich geklärt ist, dass lediglich die Umwandlung eines mündlichen oder konkludenten Vertrages in einen schriftlichen Vertrag umfasst wird. Mithin ergibt sich aus Abs. 1a nicht der Anspruch des Erzeugers auf die Erstvereinbarung eines Abnahmevertrages mit einem Verarbeiter oder Händler.²⁴

D. UTP-Recht

Während es bei den beiden zuvor beschriebenen Instrumenten ausschließlich um die vertraglichen Beziehungen zwischen der Urerzeugungsebene und der nächsten Wertschöpfungsstufe geht, betrifft das UTP-Recht die gesamte Wertschöpfungskette. Mit „UTP-Recht“ ist die Richtlinie (EU) 2019/633 vom April 2019 „über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette“ gemeint. „UTP“ steht für „unfair trading practices“. Die UTP-Richtlinie, der eine zehnjährige Vorbereitungsphase auf EU-Ebene vorausging²⁵, musste bis April 2021 in nationales Recht umgesetzt werden. Dieses nationale Recht war von den Mitgliedstaaten spätestens zum November 2021 anzuwenden.

Die UTP-Richtlinie enthält erstens sogenannte schwarze Klauseln, deren Inhalt in den Geschäftsbeziehungen verboten ist. Hierzu zählen jeweils von Käuferseite aus gesehen unter anderem bestimmte Zeiträume überschreitende Zahlungsfristen, kurzfristige Stornierungen bei verderblichen Agrar- und

²³ Vgl. näher *Busse*, Zur Auslegung der ab 1.1.2018 geltenden Fassung des Art. 148 GMO im Hinblick auf die erfassten Vermarktungsstufen, AUR 2018, 125.

²⁴ So ausgehend von *Busse*, Agrarmarktrecht zwischen Liberalisierung und Steuerung – Die Krisenmassnahmen im Milchmarktbereich 2014 bis 2016, DVBl. 2017, 473, zu Art. 148 GMO VG Düsseldorf, Urteil v. 11.7.2018, Az. 20 K 15143/17, Rn. 85 ff.

²⁵ Vgl. zu dieser Vorgeschichte eingehend *Ackermann*, Wohlgeordnetes Agrarwettbewerbsrecht mit Blick auf Erzeugerorganisationen und unlautere Handelspraktiken (2020), 190 ff.

Lebensmittelerzeugnissen, einseitige Vertragsänderungen sowie die rechtswidrige Nutzung von Geschäftsgeheimnissen des Verkäufers. Zweitens sind sogenannte graue Klauseln nur zulässig, wenn ihr Inhalt klar und eindeutig vertraglich niedergelegt ist. Genannt seien beispielhaft das Zurückschicken von nicht verkauften Erzeugnissen ohne Entgeltleistung, eine entgeltliche Listung, die Abwälzung von Preisnachlässen im Rahmen von Verkaufsaktionen auf den Verkäufer sowie die Übernahme von Werbekosten durch den Verkäufer.

Die UTP-Richtlinie greift vereinfacht gesprochen, wenn der Jahresumsatz des Käufers größer als der des Verkäufers ist, wobei es mehrere Umsatzstufen mit festgelegten Umsatzschwellen gibt. Ausgenommen ist der Verkauf an den Endverbraucher. Es handelt sich um eine Mindestharmonisierung, über die die Mitgliedstaaten im Sinne des Schutzzwecks der UTP-Richtlinie hinausgehen können. Durchsetzbar ist das UTP-Recht nicht nur auf der zivilrechtlichen Schiene, sondern auch mittels behördlicher Maßnahmen, wozu jeder Mitgliedstaat eine oder mehrere Durchsetzungsbehörden zu bestimmen hat. In Deutschland ist dies die BLE. Die BLE kann neben der Verhängung von Bußgeldern Ordnungsverfügungen erlassen. Über die bisherige Praxis in Deutschland geben entsprechende öffentliche Jahresberichte der BLE für 2021 und 2022 Auskunft.

Im Kern handelt es sich um besonderes Lauterkeitsrecht, das in Deutschland bei Überschneidungen dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vorgeht. Außerdem kennt das UWG keine behördliche Durchsetzung. Hinzu kommt, dass das UTP-Recht auf Wunsch des Verkäufers ein vertrauliches Verfahren vorsieht, um die Ross-und-Reiter-Problematik zu entschärfen. Daneben darf die Durchsetzungsbehörde von Amts wegen Untersuchungsverfahren einleiten.

Ferner gestattet die UTP-Richtlinie ausdrücklich eine vorgeschaltete Streitschlichtung, wie sie in einigen Mitgliedstaaten schon zuvor bestand. Konkret spricht sie davon, dass die Mitgliedstaaten die „freiwillige Nutzung wirksamer und unabhängiger Streitbeilegungsverfahren, etwa Mediation, zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Lieferanten und Käufern in Bezug auf den Einsatz unlauterer Handelspraktiken durch den Käufer unterstützen“ können. In Deutschland hat der Bundestag die Bundesregierung im Rahmen der Beschlussfassung über die UTP-Umsetzung aufgefordert, „eine unabhängige und weisungsungebundene Ombudsstelle für mehr Fairness in der Lebensmittelversorgungskette einzurichten und mit zunächst drei Ombudspersonen sowie einer den Aufgaben entsprechenden Administration auszustatten. Die Ombudspersonen müssen neutral und unparteiisch sein, damit von unfairen Praktiken Betroffene das notwendige Vertrauen in die Ombudsstelle haben.“²⁶ Bislang ist eine solche Ombudsstelle nicht geschaffen worden.

In Österreich hingegen wurde durch § 5d Abs. 1 des Bundesgesetzes zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen (Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz – FWBG), dessen Abschnitt 2 die UTP-Richtlinie umsetzt, eine „weisungsfreie und unabhängige Erstanlaufstelle“ errichtet. Diese in der Praxis als „Fairness-Büro“ bezeichnete Stelle kann eine Beschwerde an eine Schlichtungsstelle verweisen, auf die sich Beschwerdeführer und Beschwerdegegner geeignet haben. Die Durchsetzungsbehörde ist hingegen die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). Aus dem anschaulichen Jahresbericht 2022 des Fairness-Büros ergibt sich, dass keine der bei ihm eingegangenen Beschwerden – die Rede ist von „circa einhundertneunzig zu bearbeitenden Kontaktaufnahmen“ – an

²⁶ BT-Drs. 19/29386 v. 5.5.2021, 17.

die BWB weitergeleitet wurde, „[d]a hier die Angst vor Offenlegung der Identität und damit der Verlust der Geschäftsbeziehung zu groß war“.²⁷

Auch die BWB konstatierte in ihrem Jahresbericht 2022, dass keine einzige Beschwerde bei ihr eingegangen ist.²⁸ Offenbar erhöht die niedrigschwellige Ombudsstelle die Beschwerdebereitschaft, hemmt jedoch zugleich die Befassung der Durchsetzungsbehörde, so dass es zu keinen *hard cases* kommt. In Deutschland hat die BLE hingegen mehrere Beschwerden bearbeitet. Zwar ist dabei im Ergebnis offenbar keine Durchsetzungsanordnung erlassen worden. Dennoch sind die veröffentlichten Fallberichte der BLE von Relevanz für die weitere Auslegung des UTP-Rechts.

Auf die mit dem UTP-Recht verbundenen zahlreichen Auslegungsfragen kann vorliegend nicht konkreter eingegangen werden. Hervorgehoben sei, dass Querverbindungen des UTP-Rechts zu einzelnen der beschriebenen Selbststeuerungsinstrumenten existieren. Unter anderem ergeben sich aus der UTP-Richtlinie gewisse Anhaltspunkte dafür, dass die Zielsetzungen, die die GMO mit der Zusammenarbeit auf Urezeugungsebene verfolgt, nicht beeinträchtigt werden dürfen. Folglich kann das UTP-Recht wohl nicht uneingeschränkt auf die Binnenbeziehungen von Erzeugerorganisationen und erzeu-gerbasierten Genossenschaften angewendet werden.²⁹

Bereits virulent geworden ist auch die Frage, welche Grenzen die Instrumente der Selbststeuerung dem Mindestharmonisierungsansatz der UTP-Richtlinie setzen. Die Vertragsregulierung etwa dient gleichfalls der Vermeidung unlauterer Handelspraktiken. So betonte Erwägungsgrund 8 Satz 2 VO (EU) Nr 261/2012 anlässlich der Einführung der Vertragsregulierung im Milchbereich, dass unter anderem erreicht werden solle, „bestimmte unlautere Handelspraktiken zu unterlassen“. Die Mitgliedstaaten dürfen daher nicht auf den Mindestharmonisierungsansatz der UTP-Richtlinie verweisen, um gegen Vorschriften der GMO zu verstoßen.³⁰ Art. 9 Abs. 1 UTP-Richtlinie spricht insofern abstrakt davon, dass die Mitgliedstaaten im Falle nationaler Bestimmungen die „Regeln über das Funktionieren des Binnenmarktes“ einhalten müssen, wozu auch die GMO zählt.

Die Nähe zu den Instrumenten der Selbststeuerung war zugleich der wesentliche Grund dafür, in Deutschland die Umsetzung der UTP-Richtlinie im AgrarOLkG und in der AgrarOLkV vorzunehmen. Eine Integrierung in das GWB wäre weder von dem lauterkeitsrechtlichen Grundgedanken her passend noch mit dem Charakter des GWB als einem grundsätzlich für alle Wirtschaftszweige gleich geltenden Gesetz vereinbar gewesen. Das GWB kennt in Bezug auf einzelne Wirtschaftsbereiche zwar punktuelle Bestimmungen, nicht jedoch umfassende Regelungen. Eine ähnliche Kombination aus Lauterkeitsrecht und behördlicher Durchsetzung findet sich in anderen sektorspezifischen Gesetzen. Genannt seien das Telekommunikations-, Eisenbahn- und Energierecht. Es dürfte kein Zufall sein, dass es

²⁷ Fairness-Büro, Tätigkeitsbericht 2022 – Erstanlaufstelle für Beschwerden betreffend Handelspraktiken im Zusammenhang mit dem Verkauf von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen (2023), 28 f.

²⁸ Bundeswettbewerbsbehörde, Bericht gemäss § 5h Absatz 3 FWBG für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 (2023), 2.

²⁹ Siehe dazu BLE, Fallbericht „Einstellung des Verfahrens gegen Arla Foods amba – Anwendung des Verbots unlauterer Handelspraktiken auf Lieferbeziehungen zwischen Erzeugergenossenschaften und ihren Mitgliedern“ v. 21.6.2022 (abrufbar über die Internetseite der BLE).

³⁰ Siehe näher Busse, Zulässigkeit und Grenzen mitgliedstaatlicher Eingriffe in die freie Preisgestaltung von Agrarerzeugnissen – Rechtsdogmatische Überlegungen im Lichte der Rechtsprechung des EuGH, *Przeгляд Prawa Rolnego* (Agricultural Law Review) 21 (2022), 135 (153 ff).

sich dabei um Bereiche handelt, die aus staatlichen Monopolen hervorgegangen sind. Denn auch der Agrarbereich war jahrzehntelang weitgehend staatlich reguliert.

In rechtsdogmatischer Hinsicht sind ebenfalls die Schnittstellen des UTP-Rechts zu anderen Rechtsbereichen interessant. Beispielsweise kennt § 19 GWB mehrere Verhaltensweisen, die marktbeherrschenden Unternehmen verboten sind und sich teils mit Klauselverboten im UTP-Recht überschneiden. Allerdings bedarf es zur Anwendung des UTP-Rechts keiner marktbeherrschenden Stellung, sondern lediglich eines Vorliegens der Umsatzschwellenkonstellationen. In § 19a GWB wiederum sind zwar auch Fälle mit einer „überragenden marktübergreifenden Bedeutung für den Wettbewerb“ erfasst. Hier existieren jedoch keine Verbotstatbestände. Es ist vielmehr in jedem Einzelfall einer kartellrechtlichen Verfügung notwendig. Schließlich existiert noch § 20 GWB, der einige wenige Verbote enthält, die Unternehmen mit relativer oder überlegener Marktmacht betreffen.³¹ § 20 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 GWB sieht ein Verbot des Anbietens von Lebensmitteln unter Einstandspreis vor, das allerdings die Einschränkung der sachlichen Rechtfertigung kennt und daher bislang kaum Durchschlagskraft entfalten konnte. Insgesamt geht das UTP-Recht von seiner Konzeption und Reichweite her weit über die §§ 19, 19a und 20 GWB hinaus.

Das UTP-Recht unterliegt baldigen Evaluierungen in Deutschland und auf EU-Ebene. Dabei wird vermutlich diskutiert werden, ob weitere Klauseln hinzukommen sollen und graue Klauseln in schwarze Klauseln umzuwandeln sind. Zudem könnte die schon während der Entstehung und Umsetzung geführte Debatte wieder aufflammen, ob es eine bislang abgelehnte Generalklausel, wie sie etwa im UWG zu finden ist, geben soll. Auch über die Umsatzschwellenkonstruktion mag diskutiert werden.

Dass es überhaupt zum UTP-Recht und damit zu einem so gravierenden Eingriff in die Vertragsgestaltung und folglich in das Marktgeschehen gekommen ist, ließe sich als Resignation vor den Machtungleichgewichten in der Wertschöpfungskette deuten. Eine zuvor versuchte Selbststeuerung durch die Wirtschaftsbeteiligten – die Schaffung von Principles of Good Practice im Rahmen der Food Supply Initiative – hat nicht hinreichend funktioniert. Das UTP-Recht kann jedoch auch als sinnvolle Ergänzung der dargestellten Selbststeuerungsinstrumente eingestuft werden. Ein besseres Funktionieren der Wertschöpfungskette soll aus dieser Perspektive von zwei Seiten zugleich erreicht werden, wobei es sich im Optimalfall nicht um konträre Maßnahmen, sondern um ein wechselseitig unterstützendes Vorgehen handelt.

Die Erwägungsgründe der UTP-Richtlinie schweigen sich interessanterweise über das grundsätzliche Verhältnis beider Bereiche aus. Erwägungsgrund 1 beginnt: „In der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette bestehen oft erhebliche Ungleichgewichte in Bezug auf die Verhandlungsmacht von Lieferanten und Käufern von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen. Diese Ungleichgewichte bei der Verhandlungsmacht haben mit hoher Wahrscheinlichkeit unlautere Handelspraktiken zur Folge, wenn bei einem Verkauf größere und mächtigere Handelspartner versuchen, bestimmte für sie vorteilhafte Praktiken oder vertragliche Vereinbarungen durchzusetzen. Solche Praktiken können beispielsweise gröblich von der guten Handelspraxis abweichen, gegen das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs verstoßen und einem Handelspartner einseitig von einem anderen aufgezwungen werden ...“ Mit Blick auf den EU-primärrechtlichen Ausgangspunkt des Art 39 AEUV heißt es anschließend, dass die unlauteren Praktiken „mit hoher Wahrscheinlichkeit negative Auswirkungen

³¹ Vgl. rechtsvergleichend zur Situation in der Schweiz *Richli*, Lassen Bund, WEKO und Preisüberwacher die (markt-)machtlose Landwirtschaft und Konsumentenschaft im Stich?, BIAR 2022, 95.

auf den Lebensstandard der landwirtschaftlichen Bevölkerung haben“. Erwägungsgrund 6 Satz 3 fügt den Aspekt der Liberalisierung hinzu: „In einem agrarpolitischen Umfeld, das deutlich stärker marktorientiert ist als in der Vergangenheit, kommt dem Schutz vor unlauteren Handelspraktiken für Marktteilnehmer, die in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette tätig sind, größere Bedeutung zu.“

6. Recht der Wertschöpfungskette als Teilrechtsgebiet des Agrarrechts

Der vorliegend wohl erstmalig in Deutschland unternommene Versuch, mit dem Recht der Wertschöpfungskette im Agrar- und Lebensmittelbereich ein neues Unterrechtsgebiet des Agrarrechts in Form der beiden Teilbereiche Selbststeuerungsrecht und Regulierungsrecht zu identifizieren³², ist zugleich für die Diskussion über die Systembildung im Agrarrecht von Interesse. Daher soll kurz betrachtet werden, ob das Recht der Wertschöpfungskette ein Unterrechtsgebiet des Agrarmarktrechts als ein etabliertes Teilrechtsgebiet des Agrarrechts darstellt.³³ Das Agrarmarktrecht kann dahingehend aufgefasst werden, dass es alle Regelungen umschließt, die den Agrarmarkt zum Gegenstand haben.³⁴ Geprägt wurde es jahrzehntelang von den klassischen Interventionsinstrumenten, mit deren Hilfe zunächst die Einzelstaaten und dann im Rahmen der GAP die EU selbst den Agrarmarkt direkt beeinflussten. Dies reichte vom Agraraußenhandelsrecht über körperliche Interventionen bis hin zu Produktionsquotensystemen. In erheblich abgeschwächter Form bestehen solche Regelungen heute noch. Zu diesem Marktregulierungsrecht gehört der regulierungsbezogene Teilbereich des Rechts der Wertschöpfungskette.

Was die Instrumente der Selbststeuerung als den anderen Teilbereich des Rechts der Wertschöpfungskette betrifft, so ist wie vorliegend dargestellt das Ziel dieser Instrumente, ausgeglichene Machtverhältnisse auf dem Agrarmarkt zu erreichen. Mithin betrifft es ebenfalls den Agrarmarkt und zählt folglich zum Agrarmarktrecht. Dabei können einzelne Instrumente gleichzeitig zu anderen Unterrechtsgebieten des Agrarrechts gehören. Genannt seien das Agrargeoschutzrecht, das im Schwerpunkt Lebensmittelrecht beinhaltet, und das Agrarorganisationenrecht, da es zugleich agrarstrukturellen Zwecken dient und insofern ein Element des Agrarstrukturrechts bildet.

³² Abzugrenzen ist das Recht der Wertschöpfungskette vom Recht der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette, das im Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSD) vom 16.7.2021 enthalten ist. Das LkSD hat gemäss seinem § 3 Abs. 1 Satz 1 „mensenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten“ und folglich nicht Markt Aspekte der Wertschöpfungskette im Fokus. Von der Europäischen Kommission ist am 23.2.2022 ein ganz ähnlich ausgerichteter Legislativvorschlag für eine Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, COM(2022) 71 final, vorgelegt worden. Gemäss dem Rat soll der in Art. 3 lit g des Legislativvorschlags enthaltene Begriff der Wertschöpfungskette in den „neutralen“ Begriff der „Aktivitätskette“ geändert werden, „um den unterschiedlichen Ansichten der Mitgliedstaaten darüber Rechnung zu tragen, ob die ‚gesamte Wertschöpfungskette‘ zu erfassen sei ...“ (Ratsdok. 15024/1/22 REV 1 v. 30.11.2022, 6; abrufbar über die Internetseite des Rates).

³³ Ausgeklammert wird aus der vorliegenden Betrachtung der Fischerei- und Aquakulturbereich, der eine Reihe vergleichbarer Instrumente der Selbststeuerung kennt und auf den das UTP-Recht ebenfalls Anwendung findet; vgl. für eine Darstellung der aktuellen GMO Fisch in Gestalt der Verordnung (EU) Nr 1379/2013 *Busse*, Überblick über das Fischereirecht, 114 ff, in: *Blau/Busse/Hehn/Klett, Weinrecht – Jagdrecht – Forstrecht – Fischereirecht*, 3. Auflage (2020), 106 ff.

³⁴ Vgl. näher zur Struktur des Agrarmarktrechts *Busse*, *Agrarrecht*, Rn. 12 f und 211 ff, in: *Schulze/Janssen/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht – Handbuch für die deutsche Rechtspraxis*, 4. Auflage (2020), 1634 ff, und dem weitgehend folgend *Holzer, Agrarrecht – System*, 5. Auflage (2023), 480 ff.

Das Beispiel des Rechts der Wertschöpfungskette verdeutlicht, dass das Agrarmarktrecht nicht ausschließlich aus Regulierungsrecht besteht, selbst wenn berücksichtigt wird, dass unterschiedliche Verständnisse von Regulierungsrecht existieren.³⁵ Der Ausgangspunkt ist generell, dass eine regulierte Wirtschaft zwischen einer freien Wirtschaft und einer Staatswirtschaft steht. Das Regulierungsrecht im engeren Sinne ist durch die Etablierung einer staatlichen Aufsicht mittels Regulierungsbehörden gekennzeichnet. Die Regulierungsbehörden sollen für Wettbewerb durch die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen sorgen und greifen im Rahmen ihrer Marktbeaufsichtigung durch behördliche Anordnungen ein. Historische Beispiele sind das Versicherungs- und Börsenaufsichtsrecht, das sich heute zu einem Kapitalmarktaufsichtsrecht erweitert hat.³⁶

Das jüngere Regulierungsrecht ist zumeist aus der Überführung von Staatsmonopolen in privatwirtschaftliche Formen entstanden. Da die privatisierte vormalige Staatswirtschaft Monopolstrukturen aufweist, muss der Markt beaufsichtigt werden, damit sich ein Wettbewerb durch neu hinzukommende Marktteilnehmer entwickeln kann. Der Agrarmarkt ist zwar auch liberalisiert worden. Er bildete jedoch zuvor kein staatliches Monopol, sondern bestand aus einer großen Anzahl von zumeist privatwirtschaftlichen Akteuren. Zudem existiert im Agrarmarktbereich keine allgemeine Marktaufsichtsbehördenstruktur mit Eingriffsbefugnissen. So greift die EU in Gestalt des EU-Gesetzgebers oder der Europäischen Kommission prinzipiell nur noch in Marktkrisensituationen ein. Folglich passt der Begriff des Regulierungsrechts im engeren Sinne nicht auf das Recht der Wertschöpfungskette in seiner Gesamtheit. Am ehesten entspricht ihm noch das UTP-Recht, da hier mit den Durchsetzungsbehörden eine staatliche Aufsicht vorhanden ist.

Ein weiter gefasster Begriff des Regulierungsrechts meint schlicht, dass der Staat durch hoheitliche Maßnahmen einen Markt mitgestaltet. Aber auch bei einem solchen Verständnis ist fraglich, ob die Instrumente der Selbststeuerung unproblematisch darunterfallen. Denn sie dienen genau umgekehrt dazu, staatliche Maßnahmen zu vermeiden. Art 104 Abs 2 der schweizerischen Bundesverfassung formuliert dies passend dahingehend, dass die staatlichen Agrarmarktmaßnahmen eine Ergänzung zur „zumutbaren Selbsthilfe der Landwirtschaft“ bilden. Entsprechend besagt Art 2 Abs 2 LwG, dass die staatlichen Maßnahmen „eine zumutbare Selbsthilfe voraussetzen“. Art. 8 Abs. 1 LwG ordnet conse-

³⁵ Vgl. hierzu *Ruffert*, Begriff, Rn. 16, in: Fehling/Ruffert (Hrsg.), *Regulierungsrecht* (2010), 332 ff; dort auch eingehend zum Folgenden, wobei allerdings, Rn. 3, die rechtstheoretischen Grundlagen der Darstellung nur äußerst knapp erwähnt werden. *Ruffert* führt, Rn. 8, auch die „regulierte Selbstregulierung“ an, die er jedoch offenbar nicht zum eigentlichen Regulierungsrecht zählt. Das Agrarrecht wird in dem Sammelwerk nicht behandelt. Dies gilt ebenfalls für den dortigen Abschnitt „Regulierungstheorie aus ökonomischer Sicht“ von *Leschke*. In dem österreichischen Sammelwerk von Holoubek/Potacs (Hrsg.), *Öffentliches Wirtschaftsrecht*, 2. Auflage (2007), wird zwischen Regulierungs-, Aufsichts- und Lenkungsrecht unterschieden. Dem Lenkungsrecht findet sich in Bd. 2 das von *Walzel von Wiesentreu* dargestellte „Agrarmarktrecht“ zugeordnet. Genau genommen bezeichnet *Walzel von Wiesentreu*, 1199, jedoch nur die „Agrarmarktordnung“ als „Maßnahmen zur Lenkung und Regulierung der Märkte für landwirtschaftliche Erzeugnisse“. Davon grenzt er, 1256, die Agrarstrukturpolitik ab. In der aktuellen Auflage des Sammelwerks finden sich daran keine Änderungen (*Walzel von Wiesentreu*, *Agrarmarktrecht*, 1655 und 1717, in: Holoubek/Potacs [Hrsg.], *Öffentliches Wirtschaftsrecht*, Bd. 2, 4. Auflage (2019), 1647 ff). Eine rechtsdogmatische Einführung in das Sammelwerk fehlt. Das Vorwort zur 4. Auflage wiederholt lediglich wörtlich die knappen rechtssystematischen Gedanken aus dem Vorwort zur 2. Auflage. Maßgeblich war demnach für die Anlage des Sammelwerkes das „Steuerungsprogramm“ der jeweiligen Materienregelungen“.

³⁶ Vgl. zur historischen Entwicklung näher *Schmoeckel*, *Rechtsgeschichte der Wirtschaft – Seit dem 19. Jahrhundert* (2008), 130 ff.

quenterweise die Marktangelegenheiten als „Sache“ der Marktbeteiligten ein. Hierin wird die gedankliche Trennung zwischen der staatlichen Marktregulierung und der staatlichen Begleitung der wirtschaftsinternen Selbsthilfe deutlich.

Auch eine Betrachtung der zahlreichen Kartellfreistellungen im Rahmen der GAP führt die Differenzierung vor Augen. Die Nutzung der Kartellfreistellungen liegt allein in der Hand der Wirtschaftsbeteiligten. Erst wenn sie genutzt werden, können sie auf den Markt wirken. So scheidet *Norer* die für ihn zum Topos der „Regulierungsbedürftigkeit der Agrarmärkte“ gehörenden „Instrumente“ von den „Wettbewerbsregeln“. Bezüglich des Milchbereichs spricht er davon, dass das marktregulierende Instrument der „Milchkontingentierung“ als „staatliches Regime des Verwaltungsrechts durch ein privates Mengenmanagement des Zivilrechts mittels Milchlieferverträgen durch die Produzenten- und Branchenorganisationen“ ersetzt worden ist.³⁷

Vielleicht lassen sich die Kartellfreistellungen so begreifen, dass sie den Agrarmarkt nicht regulieren, sondern ihn als eine Form der in Art. 40 Abs. 1 UAbs. 2 lit. a AEUV genannten „gemeinsamen Wettbewerbsregeln“ mitgestalten. Folglich sind sie in der GMO zutreffend verortet, da die GMO die „gemeinsame Organisation der Agrarmärkte“ im Sinne des Art. 40 Abs. 1 UAbs. 1 AEUV schafft, ohne dass die in ihr enthaltenen vielfältigen Instrumente sämtlich den Agrarmarkt regulieren. Genannt seien neben dem Agrarorganisationenrecht nur die umfangreichen Vermarktungsnormen als langjähriges besonderes Lebensmittelrecht sowie das Weingeschutzrecht. Inzwischen bilden die bislang klassischen Regulierungsinstrumente des Agrarmarktes wie die körperliche Intervention, die Finanzierung der Privaten Lagerhaltung und die Weinpflanzrechtregelung weit weniger als die Hälfte des Artikel- und Textumfangs der GMO.

Vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag von *Holzer/Martinez*, die „Regulierungsbedürftigkeit der Agrarmärkte“ in Form eines „Systems von Regulierungs- und Fördermaßnahmen“ zu einem der systembildenden Prinzipien des Agrarrechts zu erheben, zu hinterfragen. So würde damit lediglich ein bereits erheblich geschrumpfter und tendenziell weiter zurückgehender Bereich des Agrarrechts erfasst, was die Annahme eines grundlegenden agrarrechtlichen Prinzips problematisch erscheinen lässt. Das Agrarorganisationenrecht bezeichnen *Holzer/Martinez* als „gewisse Privatisierung der europäischen Marktkontrolle“ und grenzen es entsprechend der vorliegend vertretenen Ansicht vom Agrarmarktregulierungsrecht ab. Denn sie ziehen eine Trennlinie zwischen dem Agrarmarktregulierungsrecht und „anderen Bereichen des Agrarrechts“. Erwähnt werden als solche „anderen Bereiche“ das „Beihilfenrecht, Wettbewerbsrecht und Agrarorganisationenrecht (Erzeugerorganisationen, Branchenverbände)“, auf die das Rechtsprinzip der „Regulierungsbedürftigkeit der Agrarmärkte“ lediglich ausstrahlt.³⁸ Eine Erörterung der erwähnten Frage, ob ein Rechtsprinzip das Agrarrecht prägen kann, wenn es aus einem stetig kleiner werdenden Bereich des Agrarrechts abgeleitet wird, findet sich bei *Holzer/Martinez* nicht.

In dem zugehörigen deutschen Landesbericht von *Martinez* kommt die Unklarheit hinzu, dass das Agrarorganisationenrecht, das gesamte Agrarbeihilfenrecht sowie das Grundstückverkehrsrecht unter

³⁷ *Norer*, Systembildende Elemente des Agrarrechts – Eine Überprüfung anhand der schweizerischen Rechtsordnung, 206 ff, in: *Martinez/Holzer/Norer*, Grundlagen der Systembildung im Agrarrecht – Zur Eigenständigkeit des Agrarrechts (2022), 183 ff.

³⁸ *Holzer/Martinez*, Theoretische Grundlagen der Systembildung im Agrarrecht – Zur Eigenständigkeit des Agrarrechts, 53 f, in: *Martinez/Holzer/Norer* (Fn. 37), 11 ff.

dem Gliederungspunkt der „Regulierungsbedürftigkeit der Agrarmärkte“ dargestellt werden.³⁹ Hierdurch entsteht ein Widerspruch zu der viel engeren Beschreibung des Rechtsprinzips durch *Holzer/Martinez*. *Holzers* österreichischer Landesbericht passt besser zu der Beschreibung des Rechtsprinzips. Auch hier wird jedoch offenbar das Agrarorganisationenrecht als Regulierungsrecht aufgefasst.⁴⁰ Allein *Norer* erwähnt kurz den neuralgischen Punkt: „Die sich gerade in letzter Zeit deutlich akzentuierende Liberalisierung des Agrarmarktrechts ist in Bezug auf die Konstituierung eines systembildenden Instrumentes nicht unproblematisch.“⁴¹

Falls Aspekte des Agrarmarktes als ein systembildendes Prinzip des Agrarrechts aufgefasst werden, wäre es wohl passender, dieses Prinzip breiter aufzustellen, indem nicht nur der Regulierungsaspekt angesprochen wird. Auf die weiterführende Frage, ob es sich wirklich um ein Rechtsprinzip handelt oder vielmehr nur ein Teile des Agrarrechts durchziehendes Rechtsinstitut bildet⁴², sei an dieser Stelle lediglich hingewiesen. So stellt die Regelung von Aspekten des Agrarmarktes seit jeher einen integralen Bestandteil des Agrarrechts dar. Die dahinterstehenden Ziele sind jedoch heterogen. Wird gefordert, dass einem Rechtsprinzip „Wertprinzipien oder Leitziele“ innewohnen müssen⁴³, wäre festzulegen, worin der „Wert“ oder das „Ziel“ liegen soll, eine Regulierung des Agrarmarktes vorzunehmen. Wird allein von der „Regulierungsbedürftigkeit“ gesprochen, klingt dies so, als sei die Regulierung ein Selbstzweck, während die anderen von *Holzer/Martinez* vorgeschlagenen Prinzipien jeweils ein über den bloßen Gegenstand der Regelung hinausgehendes Ziel – Leistungsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Sozialpflichtigkeit – benennen.⁴⁴ Insgesamt bedürfte die systematische Eingliederung des Rechts der Wertschöpfungskette in das Agrarrecht weiterer Betrachtung.

7. Schlussgedanken

Der Gang durch den Instrumentenkasten der GAP zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Wertschöpfungskette hat gezeigt, dass die EU keineswegs untätig geblieben ist. Sie versucht dabei, die Balance zwischen einem allein wirtschaftsgetriebenen Agrarmarkt und dem Erreichen der GAP-Ziele zu wahren. Denn allein das freie Spiel der Kräfte reicht zur Zielerreichung offensichtlich nicht aus.⁴⁵

Der Instrumentenkasten ist vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten beständig erweitert worden. Seine Grundelemente sind wenig überraschend. Zumeist wurden sie in einzelnen Erzeugnisbereichen erprobt und anschließend horizontalisiert. Zum Instrument des Verbots unlauterer Handelsprak-

³⁹ *Martinez*, Systembildende Elemente des Agrarrechts – Eine Überprüfung anhand der deutschen Rechtsordnung, 88 ff, in: *Martinez/Holzer/Norer* (Fn. 37), 65 ff.

⁴⁰ *Holzer*, Systembildende Elemente des Agrarrechts – Eine Überprüfung anhand der österreichischen Rechtsordnung, 136 ff, in: *Martinez/Holzer/Norer* (Fn. 37), 113 ff.

⁴¹ *Norer* (Fn. 37), 211.

⁴² Vgl. näher *Busse*, Von der agrarrechtlichen Theoriendiskussion zur agrarrechtlichen Strukturdiskussion – Überlegungen zur Viertaufgabe von *Holzers* „Agrarrecht“, in: *Norer/Holzer* (Hrsg.), *Agrarrecht Jahrbuch 2020* (2020), 312 (326 f).

⁴³ So *Holzer/Martinez* (Fn. 38), 36.

⁴⁴ *Holzer/Martinez* (Fn. 38), 49.

⁴⁵ *Ackermann* (Fn. 25) untersucht das Agrarorganisationenrecht einerseits und die UTP-Richtlinie andererseits, ohne jedoch eine rechtssystematische und rechtsdogmatische Grundlegung im Hinblick auf verbindende Aspekte beider Rechtsbereiche zu erarbeiten. Auch die Berücksichtigung des ökonomischen Hintergrundes fehlt.

tiken etwa finden sich Ansatzpunkte in der Vertragsregulierung. Im Übrigen wurden Anleihen einerseits beim allgemeinen Lauterkeitsrecht und andererseits beim Wirtschaftsaufsichtsrecht, mit dem gerade die GAP tiefgehende Erfahrungen besitzt, genommen. Auch die Kartellfreistellung von Nachhaltigkeitsinitiativen, die auf den ersten Blick herausstechen mag, wurzelt letztlich in der sechzigjährigen Tradition der Kartellfreistellungen im Agrarbereich. Sie besitzt zugleich Innovationspotential in Bezug auf das allgemeine Kartellrecht.

Diskutiert wird derzeit in Deutschland, den Instrumentenkasten um einen faktischen Mindestpreis zu ergänzen. § 59 Abs. 1 Satz 3 AgrarOLkG fordert in Bezug auf die Evaluierung des deutschen UTP-Rechts, die „Ergebnisse der Prüfung eines möglichen Verbots des Einkaufs von Lebensmitteln und Agrarerzeugnissen unterhalb der Produktionskosten“ einzubeziehen. Im Rahmen der Beratungen des AgrarOLkG hat der Bundesrat 2021 die Bundesregierung wie folgt angesprochen: „Dabei soll ein allgemeines Verbot des Einkaufs unter typisierten Produktionskosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette als Beispiel für eine entsprechende Rechtsetzung weiterverfolgt und auf seine praktische Umsetzung geprüft werden.“⁴⁶ Im Koalitionsvertrag, den die derzeit die deutsche Bundesregierung tragenden Parteien 2021 abgeschlossen haben, ist zu lesen: „Wir gehen gegen unfaire Handelspraktiken vor und prüfen, ob der Verkauf von Lebensmitteln unter Produktionskosten unterbunden werden kann.“⁴⁷ Gemeint ist diesbezüglich offenbar ebenfalls der Einkauf, da ansonsten der potentiell markt-schwächeren Seite, die durch die Regelung geschützt werden soll, ein Verkaufsverbot auferlegt werden würde.

In Frankreich, Italien und Spanien befinden sich derzeit Vorschriften, die in eine solche Richtung gehen, in der Erprobung. Sie sind allerdings in den drei Staaten sehr unterschiedlich ausgestaltet. In Deutschland läuft aktuell die geforderte Prüfung, in welcher Gestalt eine solche Regelung ökonomisch sinnvoll und rechtlich zulässig sein könnte. Dabei stellen sich mehrere Fragen, denen hier nicht vorgegriffen werden soll. Eine wesentliche Grundentscheidung ist etwa, ob auf betriebsindividuelle oder durchschnittliche Produktionskosten abgestellt wird und wie diese jeweils zu ermitteln sind. Zugleich ist für die einzelnen Erzeugnisbereiche zu prognostizieren, wie sich unter der Bedingung eines EU-Agrarinnenmarktes ein Verbot des Einkaufs unter Produktionskosten auf den jeweiligen Erzeugnismarkt in Deutschland auswirken würde. Insofern kehrt einer der Ausgangspunkte dieses Beitrages zurück, da ein faktischer Mindestpreis erheblich in das freie Spiel der Kräfte eingreifen würde. Die Marktbeteiligten müssen ihr wirtschaftliches Verhalten daran anpassen, was den Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit tangiert.⁴⁸ Damit ist wieder das eingangs erwähnte Feld von „Law and Economics“ erreicht.

Insgesamt spricht viel für die Vermutung, dass die Ausgestaltung des Instrumentenkastens weitergehen wird, solange sich die Machtverhältnisse in der Agrar- und Lebensmittelkette nicht grundlegend ändern. Hinzu kommt, dass die Kette anderweitig verstärkt in den Fokus gerät, da die gesellschaftlichen Erwartungen an sie beständig wachsen. Sie soll nicht nur auf der einen Seite den Urerzeugern ein angemessenes Einkommen verschaffen und auf der anderen Seite die Verbraucher zu bezahlbaren

⁴⁶ BR-Drs. 19/26923 v. 24.2.2021, 2.

⁴⁷ SPD/Bündnis 90–Die Grünen/FDP, Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. 7.12.2021, 37.

⁴⁸ Vgl. Nieberg, „Kein Verkauf unter Produktionskosten“, Lebensmittelpraxis online v. 7.3.2023: „Vor dem Hintergrund internationaler Handelsverflechtungen hätte das erhebliche Auswirkungen auf die Wettbewerbskraft der Verarbeiter.“ Da bei der Zugrundelegung durchschnittlicher Produktionskosten die „Betriebe mit günstigeren Produktionskosten ... ihre Produktion ausdehnen“ würden, käme es außerdem zu einem Wiederaufflammen des „Rufes nach einer Quotierung der Produktionsmenge“.

Preisen mit Nahrungsmitteln versorgen. Vielmehr treten Aspekte wie Erhaltung intakter Strukturen im ländlichen Raum, Umwelt- und Klimaschutz, Vermeidung von Lebensmittelverlusten sowie die Tier- schutz- und Tierwohldimension hinzu. Auf diese Weise ist sie Bestandteil der allgemeinen Diskussion über die Rolle der Landwirtschaft in der Ära der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Sie bildet vielleicht sogar ein Rückgrat. Denn ohne eine funktionierende Wertschöpfungskette dürfte es schwierig sein, die gewünschten Punkte zu erreichen.